

*Département Sciences de l'Information
et du Document*

Quoc-Tan TRAN

MASTER 1 SCIENCES DE L'INFORMATION ET DU DOCUMENT

MÉMOIRE DE STAGE

Mission effectuée du 13 avril 2015 au 07 juin 2015

**au
Musée Juif de Galicie
Cracovie, Pologne**

**Vocabulaires contrôlés pour l'indexation d'images :
Élaboration d'un thésaurus
pour le Musée juif de Galicie**

Sous la direction de :

Widad MUSTAFA EL HADI (tuteur universitaire)

Anna WENCEL (tuteur professionnel)

**Soutenu le 25 juin 2015 à l'UFR DECCID-SID
Université Charles de Gaulle, Lille 3 (Campus Pont de Bois)
BP 60 149, 59 653 Villeneuve d'Ascq Cedex**

Année universitaire 2015/2016

Remerciements

Je tiens à remercier Madame Anna Wencel pour son implication dans la réalisation de ma mission tout au long de mon stage et son intérêt pour l'avancement de mon mémoire, mais également pour ses encouragements, sa confiance et son soutien. Merci à l'équipe d'éducation du Musée juif de Galicie qui s'est montrée très disponible pour répondre à mes questions.

Je remercie Madame Widad Mustafa El Hadi pour sa disponibilité et son grand professionnalisme qu'elle partage avec tant de pédagogie, de générosité et de naturel. Merci pour tous ses commentaires qui m'ont considérablement aidé à voir plus clair et à me sentir plus à l'aise dans la structuration et le développement de ce mémoire, et m'ont permis de surmonter des moments de passages à vide.

Résumé

Ce projet du vocabulaire contrôlé vise à créer une collection de termes pour indexer les photos apparues au cours des expositions temporaires et des expositions permanentes au Musée juif de Galicie. Un thésaurus est requis pour décrire, organiser et assurer l'accès à l'information sur l'art, l'architecture et la culture matérielle. Le thésaurus construit pour le Musée juif de Galice contient environ 450 termes et d'autres informations sur les principaux concepts. Nous essayons de couvrir les concepts liés à la culture et au patrimoine juif dans la partie sud de la Pologne. Ce thésaurus sera utilisé comme un norme pour l'indexation et la description de l'art, de la culture matérielle et des événements historiques représentés dans les œuvres photographiques au Musée juif de Galicie.

Mots-clés : accès à l'information, vocabulaire contrôlé, thésaurus, indexation automatique, indexation contrôlée, indexation d'images

Summary

The aim of this controlled vocabulary project is to create a collection of terms used to index the photographs appeared in the temporary and permanent exhibitions at the Galicia Jewish Museum. We build a thesaurus to describe, organize and provide access to information about arts, architecture, and material culture. The thesaurus built for the Galicia Jewish Museum contains about 450 terms and other details on the principal concepts. We try to cover the concepts of Jewish culture and heritage in the southern part of Poland. This thesaurus will be used as a standard for the indexing and the description of art, material culture and historical events depicted in photographic works at the Jewish Museum of Galicia.

Key words: access to information, controlled vocabulary, thesaurus, automatic indexing, controlled indexing, image indexing

Table des matières

INTRODUCTION -----	7
---------------------------	----------

PREMIÈRE PARTIE

LES VOCABULAIRES CONTRÔLÉS DANS LE CONTEXTE -----	9
--	----------

1. Présentation du contexte -----	10
--	-----------

1.1. Introduction du musée -----	10
----------------------------------	----

1.2. Bref historique sur la création du musée -----	10
---	----

1.3. Les exhibitions -----	11
----------------------------	----

1.3.1. Les expositions permanentes -----	11
--	----

1.3.2. Les expositions temporaires -----	12
--	----

1.4. Projet d'agrandissement « Musée 2.0 » -----	13
--	----

1.5. Contexte du projet -----	15
-------------------------------	----

2. Le plan des vocabulaires contrôlés -----	16
--	-----------

2.1. Objectif de vocabulaires contrôlés -----	16
---	----

2.2. Types de vocabulaires contrôlés -----	17
--	----

2.2.1. Le répertoire vedettes-matières -----	17
--	----

2.2.2. Le thésaurus -----	18
---------------------------	----

2.2.3. Les taxonomies et les ontologies -----	18
---	----

2.2.4. Les folksonomies -----	21
-------------------------------	----

3. Vocabulaires pour les objets culturels -----	22
--	-----------

3.1. Art & Architecture Thésaurus (AAT) de Getty -----	22
--	----

3.2. Thesaurus for Graphic Materials (TGM) du Bibliothèque du Congrès -----	24
---	----

3.3. Iconclass -----	25
----------------------	----

4. Vers l'indexation de l'image -----	26
--	-----------

4.1. La nécessité de l'indexation -----	26
---	----

4.2. L'Indexation de l'image -----	27
------------------------------------	----

4.3. L'indexation de l'art-----	28
---------------------------------	----

4.3.1. L'indexation dénotative et connotative-----	29
--	----

4.3.2. L'accès par sujet-----	30
-------------------------------	----

4.3.3. L'accès par l'image-----	31
---------------------------------	----

DEUXIÈME PARTIE

ÉLABORATION D'UN THÉSAURUS POUR LE MUSÉE JUIF DE GALICIE	32
1. Les normes internationales pour les thésaurus	33
2. La portée et l'utilisation du thésaurus	34
2.1. Le but des thésaurus	34
2.2. Les utilisateurs du thésaurus du Musée juif Galicie	35
2.3. Les façons d'utiliser le thésaurus	35
3. Processus d'élaboration d'un thésaurus	36
3.1. Établir les termes	36
3.2. Établir la structure et les relations entre les termes	37
3.2.1. Les relations d'équivalence	37
3.2.2. Les relations hiérarchiques	38
3.2.3. Les relations associatives	39
3.2.4. Les notes d'application	40
4. Les plans de développement à venir	41
4.1. L'indexation avec vocabulaires contrôlés	41
4.2. Utiliser de plusieurs vocabulaires	44
4.2.1. L'interopérabilité des vocabulaires	44
4.2.2. Maintenance des « mappings »	45
4.2.3. L'interopérabilité entre les langues	45
4.3. Représenter l'information du thésaurus	46
CONCLUSION	50
BIBLIOGRAPHIE	51
ANNEXES	55
Annexe 1 - Tableau des relations et symboles dans un thésaurus	55
Annexe 2 - Thésaurus du Musée juif de Galicie (Liste alphabétique structurée)	56

Table des illustrations

Figure 1 : Nombre de visiteurs et de visites guidées de temps en temps.....	14
Figure 2 : Augmentation du nombre d'activités organisées par le Service.....	15
Figure 3 : Le résultat de la recherche sur la page d'AAT	23
Figure 4 : La notice sur la page d'AAT.....	23
Figure 5 : La position hiérarchique dans la notice sur la page de l'AAT.....	24
Figure 6 : Le résultat de la recherche sur le site d'Iconclass.....	25
Figure 7 : La synagogue de Łańcut (à l'est de Rzesów).....	42
Figure 8 : La « Marche des Vivants » à Auschwitz.....	43

Introduction

En réintroduisant la notion de la classification dans le contexte archéologique, Michel Foucault dans *Les mots et les choses* (1969) ne nous offre pas un retour vers l'épistémè de la ressemblance, mais il nous guide à une investigation sur la nature de l'épistémè de la représentation : « rien de plus tâtonnant, rien de plus empirique (au moins en apparence) que l'instauration d'un ordre parmi les choses; rien qui n'exige un œil plus ouvert, un langage plus fidèle et mieux modulé; rien qui ne demande avec plus d'insistance qu'on se laisse porter par la prolifération des qualités et des formes ». Ce qui rétablit le continu et l'ordre de la nature, c'est l'esprit et le langage ; et ce qui apporte un soutien considérable d'intégrer l'ensemble des connaissances, c'est la recherche de la classification.

Même si le musée est un objet « multiforme et multifonctionnel » (Gob & Drouguet 2003), son intérêt est de structure homogène. La muséologie, la discipline qui étudie les musées, s'est avant tout préoccupée des questions liées « à la conservation objets et des œuvres d'art et à l'architecture des musées » (Gob & Drouguet 2003). Ce ne sont pas seulement les éternelles questions relatives à l'organisation, à la taxonomie et au sens, mais aussi constituent une préoccupation relativement récente : la gestion des connaissances.

Dans la tâche de répertorier les œuvres et les artistes, l'indexation joue un rôle étonnamment important. Elle pourrait contribuer à toutes les quatre fonctions dévolues au musée. La fonction de présentation concerne la structure de l'exposition, les objets, les textes, etc., qui donnent sens au musée. Deuxièmement, la fonction de conservation « inscrit le musée dans une perspective patrimoniale ». La fonction scientifique renvoie à la recherche ; et enfin, la fonction d'animation, qui signifie aussi la médiation, positionne « le musée en tant qu'acteur culturel » (Cousserand 2003).

Ce projet du vocabulaire contrôlé vise à créer une collection de termes pour indexer les photos apparues dans les expositions temporaires et les expositions permanentes au Musée juif de Galicie. Dans la première partie, ce travail introduit le contexte dans lequel l'entreprise se retrouve lorsqu'elle désire se développer ou encore démarrer un nouveau projet d'agrandissement et de restructuration du service documentaire. Après avoir réfléchi à plusieurs alternatives, nous avons choisi le thésaurus comme l'outil le plus nécessaire et faisable sur le plan technique pour mener d'indexation et de recherche d'information. Le thésaurus se présente d'abord « sous la forme d'un corpus alphabétique dans lequel est

regroupé l'ensemble complet des termes » (Moureau 1973). On se dit également préoccupé des exigences sur les prochaines étapes : la nécessité de l'indexation de l'image.

La deuxième partie constitue des mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences. Mon projet traite d'un thème passionnant : comment créer un thésaurus qui aide les utilisateurs à raffiner, d'étendre et d'améliorer leurs recherches afin d'obtenir des résultats plus utiles. Il couvre également l'interopérabilité entre les thésaurus et autres types de vocabulaire structuré, tels que les systèmes de classification et les ontologies, et entre les différents systèmes d'organisation des connaissances. Le but du thésaurus ne se borne pas à répertorier des mots, mais à la précision et la finesse de l'indexation. Il implique de se concentrer sur l'efficacité, la manière de s'organiser, de transférer les connaissances, de créer un outil documentaire qui réside moins dans le choix de ses termes « que dans le choix des relations conceptuelles qui en définissent les modalités d'application » (Moureau 1973).

Première partie

Les vocabulaires contrôlés dans le contexte

1. Présentation du contexte

1.1. Introduction du musée

Le Musée Juif de Galicie (GJM) a été créé pour rendre hommage aux victimes de l'Holocauste, pour célébrer la culture juive et prendre part à la renaissance de la vie juive dans Pologne d'aujourd'hui. Au moyen d'une grande gamme d'expositions, d'événements culturels, de programmes de sensibilisation et d'autres programmes éducatifs, le musée présente l'histoire juive sous une nouvelle perspective. Le musée est une fondation charitable enregistrée en Pologne et au Royaume-Uni, et est un membre de l'Association des musées juifs européens, de l'Association des organisations de l'Holocauste, et du Conseil international des musées (ICOM).

Selon son rapport annuel 2014, les objectifs du musée sont de remettre en question « les stéréotypes et les idées fausses généralement associées au passé juif polonais », et de « sensibiliser les Juifs et les Polonais sur leurs propres histoires en les encourageant à songer au futur » (GJM 2015). Le musée est situé dans le quartier historique de Kazimierz à Cracovie. En 2014, il attire environ 40.000 visiteurs venant du monde entier (GJM 2015). C'est ici que le voyage sur les traces de la mémoire et sur l'héritage juif polonais devrait commencer.

L'exposition permanente *(Les) Traces de la Mémoire* est la colonne du musée. Elle reconstitue les traces de la mémoire du passé juif encore visibles dans la scène polonaise à présent. Cette exposition est accompagnée de plusieurs autres, présentées par le Service Éducation et Recherche, telles que des expositions temporaires et itinérantes portant sur des thèmes juifs. Le Musée Juif de Galicie propose plusieurs programmes éducatifs et culturels et devient un acteur engagé dans la recherche et la publication. Le musée accueille une grande salle principale avec quatre espaces d'exposition, une librairie, un café, une salle de l'éducation et un Centre Multimédia avec « une cinémathèque en pleine expansion sur des thèmes liés au Judaïsme et à l'Holocauste »¹.

1.2. Bref historique sur la création du musée

Le Musée juif de Galice a été créé par le photojournaliste britannique Chris Schwarz. Chris a d'abord visité la Pologne en 1981 pour couvrir le mouvement « Solidarność » (Solidarité) en tant que photographe de presse. Revenant en Pologne après la chute du communisme, il est

¹ <http://www.fr.galiciajewishmuseum.org/salle-de-presse.html>

devenu intéressé par la présence de vestiges de la vie juive dans les petites villes et les villages de la campagne à l'extérieur de Cracovie. Sa connaissance avec l'anthropologue britannique Jonathan Webber a mené à un projet conjoint qui allait devenir l'exposition permanente actuelle (*Les Traces de la Mémoire*).

En 2004, Chris a enregistré le Musée comme un organisme de bienfaisance en Pologne et au Royaume-Uni, et a invité Jonathan à occuper la fonction de directeur du Conseil d'Administration. Grâce au travail de Chris en tant que directeur du musée jusqu'à sa mort en 2007, des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier, juifs et non-juifs, jeunes et vieux, passent les portes du Musée chaque année, et le musée « fait partie intégrante du paysage culturel polonais et juif de Cracovie »².

1.3. Les exhibitions

1.3.1. Les expositions permanentes

❑ **Traces de la Mémoire : Un Regard Contemporain sur le Passé Juif en Pologne**

La civilisation juive s'est développée en Pologne pendant plus de 800 ans avant d'être brutalement détruite pendant la Shoah. Le passé juif en Pologne a depuis lors été éclipsé par les images d'Auschwitz et des atrocités qui y ont été commises. Mais si l'on souhaite réellement comprendre la réalité du passé juif dans ce pays, il convient de joindre un autre ensemble d'images aux côtés de celles-ci : celle des traces de la mémoire que l'on peut trouver dans les villes et villages où la vie juive fut un jour florissante.

Cette exposition du photographe Chris Schwarz et professeur d'anthropologie Jonathan Webber n'est pas historique au sens conventionnel du terme. Ils ne montrent pas d'anciennes photographies d'avant-guerre ; au contraire, ils présentent des images contemporaines – avec l'intention de montrer ce que l'on peut aujourd'hui voir du passé. Les documents rassemblés ici proposent de porter un nouveau regard sur le passé juif de la Pologne, aujourd'hui laissé en ruine. L'idée a été de rassembler les reliques de la vie et de la culture juives en Galicie encore visibles de nos jours, et de décrire et rassembler ces traces d'une manière informative, accessible et intellectuellement stimulante.

Les visiteurs peuvent se trouver ces images sensationnelles, dans tous les sens du terme. Prises à toutes les saisons de l'année, elles les aideront à devenir familier des paysages dans

² <http://www.fr.galiciajewishmuseum.org/histoire-du-musee.html>

lesquels vivaient les juifs, dans leur diversité et leur particularité polonaise. Elles constituent dans le même temps un témoignage poignant de l'héritage juif en Pologne et de la richesse de cette culture. Elles montrent également comment la violence utilisée par les Nazis est aujourd'hui représentée et commémorée. Le but des légendes est donc de remettre l'image dans son contexte, clarifier son sens et montrer l'idée exprimée par le photographe.

❑ **Une Mémoire Inachevée : L'Héritage Juif et l'Holocauste en Galicie Orientale**

La nouvelle exposition, par le photographe et écrivain Jason Francisco, complète l'exposition principale du musée, *(Les) Traces de la Mémoire : Un Regard Contemporain sur le Passé Juif en Pologne* par Chris Schwarz et Jonathan Webber. Avec la nouvelle exposition, le musée réalise son but de longue date d'étendre son approche réfléchie et provocatrice à propos du passé juif sur toute la région de Galicie historique, en incluant la partie orientale qui fait aujourd'hui partie de l'Ukraine.

Dans la continuation des *Traces de la Mémoire*, *Une Mémoire Inachevée* invite les visiteurs non seulement à contempler, mais aussi à lire le monde d'aujourd'hui pour le bénéfice de la mémoire juive. Avec des photographies dramatiques et des textes incisifs, *Une Mémoire Inachevée* étudie la présence de l'héritage juif dans la Galicie Orientale, l'impact continu de l'Holocauste sur la géographie sociale de l'Ukraine occidentale, et les défis de la commémoration et de la préservation.

1.3.2. Les expositions temporaires

Le musée Juif de Galicie a trois espaces consacrés aux expositions temporaires et montre une gamme d'expositions temporaires changeantes qui complètent la mission du Musée, autant créée en interne que venant de sources extérieures, comprenant de l'art moderne sur des thèmes juifs.

Une exposition temporaire actuellement disponible est *Sauvetage, Secours et Renouveau – les 100 Ans du « Joint » en Pologne* d'une collaboration entre le Musée Juif de Galicie, les Archives de JDC, et le Bureau de JDC en Pologne. Cette exposition est d'abord et avant tout une exposition de photographie. La majorité des photographies présentées viennent des archives mondiales du JDC³ (ou le « Joint »), alors que certaines ont été rendues accessibles grâce aux Centres Communautaires Juifs (JCC) de Varsovie et Cracovie, subventionnés par le Joint. Beaucoup de ces photos n'ont jamais été publiés ; certains sont peu connus, tandis que

³ Le signe JDC désigne L'American Jewish Joint Distribution Committee.

d'autres sont célèbres. Ensemble, les photographies de l'exposition racontent l'histoire non seulement de 100 années de travail du Joint en Pologne, mais aussi des Juifs locaux qui ont bénéficié de l'assistance de cette organisation au cours du siècle écoulé.

En montrant leur sort par le prisme des actions d'une seule organisation, nous avons en même temps fourni un regard particulier dans le large éventail de la vie juive en Pologne avant 1939 : la communauté juive en Pologne d'avant la Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement nombreuse, mais aussi extrêmement diversifié. A côté de cela, les photographies de la période d'après-guerre (jusqu'en 1989) sont particulièrement importantes, révélant les aspects moins connus de l'histoire juive polonaise moderne.

Contrairement aux photographies d'archives monochromatiques, la dernière section de l'exposition, qui documente la vie contemporaine des Juifs en Pologne, est composée de photographies en couleur. Cela est dû, bien sûr, au progrès technologique, mais aussi reflète symboliquement l'extraordinaire renaissance de la vie juive qui a lieu en Pologne. Pour la première fois depuis des décennies, une polyphonie colorée de voix juives encore une fois résonne ici.

1.4. Projet d'agrandissement « Musée 2.0 »

Durant les dix dernières années, le Musée, reconnu pour son travail à la fois par le gouvernement local et national ainsi que par les visiteurs individuels, est devenu l'une des plus importantes institutions culturelles juives en Pologne. Grâce à son programme d'expositions unique, aussi bien qu'à sa variété culturelle, artistique et ses activités éducationnelles intérieures, le Musée a vu une rapide augmentation de sa fréquentation. Dans les cinq dernières années le nombre de visiteurs du musée a augmenté de plus de quatre-vingt-dix pour cent. En même temps le nombre de visites guidées du musée a augmenté de plus de soixante-dix pour cent.

Figure 1 : Nombre de visiteurs et de visites guidées de temps en temps

Le nombre croissant de visiteurs, ainsi que le développement de nos événements et activités ont été limités ces dernières années par un manque d'espace. En 2014, le Musée a accueilli plus de 800 événements éducatifs pour des groupes organisés (visites guidées, ateliers, lectures, rencontres), et en complément plus de 200 événements culturels et artistiques (concerts, projections de films, représentations théâtrales, cours, conférences). Vu que le seul espace suffisamment grand pour accueillir ces événements est le hall principal, chacun de ces événements faisait l'exposition principale inaccessible pour les touristes. Lors de ces événements, le Musée devait choisir entre supporter la vie culturelle contemporaine de Cracovie et de la communauté juive, ou garder l'exposition active et son nombre de visiteurs grandissant. Les activités organisées par le Service Education incluent : visites guidées, rencontres avec des survivants et témoins, ateliers et leçons du musée.

Figure 2 : Augmentation du nombre d'activités organisées par le Service

L'expansion du Musée permettra à ces deux objectifs d'être achevés en créant un espace séparé pour les activités hors de l'exposition. En conséquence, le Musée pourra non seulement continuer à augmenter son nombre de visiteurs, mais surtout, cela va augmenter la capacité du Musée à construire une société ouverte, multiculturelle, libre de toute intolérance.

1.5. Contexte du projet

Dans le contexte de l'agrandissement du musée, l'accès des chercheurs aux collections du musée est un préalable indispensable. Traditionnellement, les catalogues sur fiches peuvent être consultés au musée. Ils sont placés à la disposition des érudits et des chercheurs. Parce qu'ils ne sont souvent pas accessibles, certaines institutions doivent publier régulièrement des catalogues imprimés de leurs collections. Encore tout récemment, le CD-ROM constitue « le support de la publication de tout ou partie de l'inventaire : il permet une documentation iconographique plus riche, mais présente l'inconvénient d'être moins accessible » (Gob et Drouguet 2003, p. 161). À l'ère du Web, un inventaire informatisé, complet et un rangement efficace sont les conditions nécessaires pour identifier rapidement les objets et rechercher facilement les informations requises.

Pour répertorier les œuvres et les artistes, l'indexation joue un rôle étonnamment important. Elle pourrait contribuer à toutes les quatre fonctions dévolues au musée. La fonction de présentation concerne la structure de l'exposition, les objets, les textes, etc., qui donnent sens au musée. Deuxièmement, la fonction de conservation « inscrit le musée dans une perspective patrimoniale ». La fonction scientifique renvoie à la recherche ; et enfin, c'est la fonction d'animation qui signifie aussi la médiation, positionnant « le musée en tant qu'acteur culturel » (Cousserand 2003).

Ce projet du vocabulaire contrôlé vise à créer une collection de termes pour indexer les photos apparues dans les expositions temporaires et les expositions permanentes au Musée juif de Galicie. Le thesaurus est un outil utile et nécessaire d'indexation et de recherche d'informations. Il est « un vocabulaire contrôlé, dynamique, constitué de termes ayant entre eux des relations sémantiques » (Mustafa El Hadi 2014). Nous essayons de construire un thesaurus qui utilise une terminologie française-anglaise contemporaine pour décrire les objets, les personnes, les lieux, les activités et les concepts représentés dans une image. Il garantit la description commune des collections d'images à travers les bibliothèques, les musées et les archives européennes.

Nous cherchons à localiser tous les termes hiérarchiquement dans les six groupes principaux :

1. Objets naturels (plantes, animaux, reliefs, etc.)
2. Objets manufacturés (objets d'art, vêtements, outils, etc.)
3. Personnes (selon la nation, région, ethnique, profession, les groupes)
4. Lieux et structures (villes, maisons, sites sacrés, sites d'accidents, etc.)
5. Événements et activités (activités industrielles, événements culturels ou politiques)
6. Idées et concepts (processus politiques, droit, destruction, etc.)

2. Le plan des vocabulaires contrôlés

2.1. Objectif de vocabulaires contrôlés

Selon Harpring (2010), un vocabulaire contrôlé est un arrangement organisé des mots et expressions utilisés pour indexer le contenu et / ou pour récupérer le contenu à travers la navigation ou la recherche (p. 12). Le but de vocabulaires contrôlés est d'organiser l'information et de fournir une terminologie pour cataloguer et récupérer des informations. Étant donné que l'objectif d'une communauté du patrimoine culturel est d'améliorer l'accès aux arts visuels et des informations sur la culture matérielle, les vocabulaires contrôlés sont essentiels.

Dans le processus de récupération, divers utilisateurs finaux peuvent utiliser différents synonymes ou des termes plus génériques pour désigner un concept donné. Les utilisateurs finaux ne sont souvent pas des spécialistes et ont besoin d'être guidés parce qu'ils ne peuvent pas connaître le terme exact. Par conséquent, les fonctions les plus importantes d'un vocabulaire contrôlé sont de relier les concepts dans un ordre logique ou les trier en

catégories (Harpring 2010). Ces connexions peuvent être maintenues par les liens et les relations dans un vocabulaire contrôlé.

2.2. Types de vocabulaires contrôlés

2.2.1. Le répertoire vedettes-matières

Une vedette-matière est un mot ou une phrase dans un vocabulaire contrôlé qui est utilisée pour décrire le sujet d'un document ou d'une catégorie de documents. Les listes de vedettes-matière sont habituellement classées par ordre alphabétique, avec les références croisées aux termes préférentiels, non-préférentiels et autres rubriques qui s'y rapportent.

La plupart des répertoires de vedettes-matières en anglais sont modelés sur les LCSH⁴ de la Bibliothèque du Congrès américain. La première édition de cette liste a été imprimée en parties entre 1909 et 1914. Les listes supplémentaires ont été délivrées au besoin, suivies par la deuxième édition en 1919. Cette liste a été nommée LCSH lorsque la huitième édition a été publiée en 1975. Aujourd'hui, les LCSH contiennent maintenant plus de 337 000 termes et sont sans aucun doute le système des vedettes-matière le plus vaste dans le monde. La trente-septième édition des LCSH⁵ contient les vedettes établies par la Bibliothèque du Congrès jusqu'à janvier 2015. L'utilisation répandue et l'acceptation générale des LCSH facilitent l'accès uniforme et la récupération d'éléments dans toute bibliothèque dans le monde en utilisant la même stratégie de recherche et le même thésaurus des LCSH.

Les répertoires de vedettes-matières en langue française les plus connus sont le RAMEAU de la Bibliothèque Nationale de France et le RDV de la bibliothèque de l'université de Laval. Il faut revenir un peu sur l'histoire. En prenant en compte le contexte francophone et sachant ses besoins, la bibliothèque de l'Université Laval de Québec a commencé un projet à traduire les LCSH dès 1946. Son propre système s'appelle RVM (Répertoire de vedettes-matière de la bibliothèque de l'Université Laval) et la première édition officielle paraît en 1962, contenant environ 11 000 vedettes, y compris noms géographiques et noms communs. En 1974, la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Pompidou, Paris est devenue la première bibliothèque en Europe à adopter RVM. La Bibliothèque nationale de France décide également d'employer ce répertoire en 1980. Développé par ces deux établissements, en 1987 ce répertoire deviendra RAMEAU (pour « Répertoire d'Autorité Matière Encyclopédique et

⁴ Library of Congress Subject Headings [Les En-têtes de sujets de la Bibliothèque du Congrès]

⁵ Disponible sur <http://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/lcshintro.pdf>

Alphabétique Unifié »). De nos jours, RAMEAU est devenu un langage standard d'indexation matière utilisé par les bibliothèques françaises, notamment les bibliothèques universitaires.

2.2.2. Le thésaurus

Selon les langages documentaires utilisés, on a deux possibilités de « coordonner » les concepts. Nous appelons un langage documentaire « pré-coordonné » quand les combinaisons entre les termes s'effectuent au moment de son élaboration ou au cours de l'indexation. D'autre part, si les combinaisons entre les descripteurs se sont réalisées au cours de la recherche documentaire, nous parlons alors d'un langage documentaire « post-coordonné ».

En général, les répertoires de vedettes-matières sont un langage documentaire pré-coordonné et thésaurus sont post-coordonné. Les notions de pré-coordination et post-coordination réfèrent aux personnes (l'indexeur ou l'utilisateur) qui font la combinaison entre les termes d'indexation. Dans les systèmes pré-coordonnés, l'indexeur combine toutes les parties d'un terme complexe ensemble. L'indexeur élabore ces combinaisons et les ajoute à la description d'un document, par exemple, dans un catalogue.

Association française de normalisation (AFNOR 1987) a défini le thésaurus comme un « langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance et dans lequel les notions sont représentées par des termes de la langue naturelle et les relations entre notions par des signes conventionnels ». Autrement dit, ces termes sont respectueux des règlements terminologiques propres et sont reliés entre eux par des relations sémantiques. Un thésaurus s'articule autour de trois parties : un lexique comprenant des descripteurs et des non-descripteurs, un ensemble de définitions et de notes d'application et une structure classificatoire.

Thésaurus peuvent être monolingues ou multilingues. Ils peuvent contenir trois types de relations : d'équivalence, hiérarchiques et associatives. Ils peuvent aussi inclure des informations périphériques ou explications supplémentaires d'un concept, y compris une définition ou une note d'application, références bibliographiques et ainsi de suite. Quelques exemples de thésaurus qui contiennent la terminologie de l'art sont vocabulaires de Getty, Iconclass, etc.

2.2.3. Les taxonomies et les ontologies

Dans les années 1980 et 1990, nouveaux instruments visant à classer et indexer les documents et la connaissance ont été inventé dans le domaine de la gestion des connaissances :

taxonomies et les ontologies (Keyser 2012, p. 121). Dans son article, George Plosker (2005) a souligné que les projets de taxonomie sont un domaine privilégié pour les professionnels de l'information de se rapprocher des objectifs d'affaires et d'ajouter une valeur significative en tenant compte de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience. L'un des domaines clés du projet est de mettre à jour, améliorer et entretenir les outils de contenu en réponse à une nouvelle terminologie, à une entrée de l'utilisateur et aux changements dans les objectifs organisationnels et les directions (p. 60).

Une taxonomie est une classification ordonnée pour un domaine défini. Il comprend des termes de vocabulaire contrôlé (surtout les termes préférentiels) organisés dans une structure hiérarchique. Une taxonomie peut différer d'un thésaurus en ce qu'elle présente des hiérarchies moins profondes et une structure moins complexe. En général, elle n'a pas de termes équivalents ou termes voisins (relations associatives) ; elle relie les termes entre eux par les relations hiérarchiques, tandis que les termes dans un thésaurus sont reliés trop souvent par des relations d'équivalences et associatives.

Les ontologies sont le fruit des développements en Intelligence Artificielle et plus récemment en Ingénierie des Connaissances. Elles sont utilisées pour structurer les concepts, l'organisation et la représentation des connaissances d'un domaine. Brian Vickery, professeur anglais contribuant à la poursuite du débat sur la nature des sciences de l'information, a insisté sur l'émergence des ontologies dans l'ingénierie des connaissances. Selon Vickery (1997), l'ontologie peut être définie comme une taxonomie hiérarchique de catégories, des concepts et des termes d'un domaine.

Bruno Bachimont de l'Université Compiègne souligne que les ontologies sont utiles « pour partager des connaissances, créer un consensus, construire des systèmes à base de connaissances »⁶, permettant le développement d'applications utilisant les techniques sémantiques, et l'interopérabilité entre applications. La modélisation d'une définition d'ontologie s'est réalisée en trois étapes : « un engagement sémantique, fixant le sens linguistique des concepts, un engagement ontologique fixant leur sens formel et enfin un engagement computationnel déterminant leur exploitation effective » (Bachimont 2000). Dans les domaines du patrimoine et de la culture, la question est de savoir s'il n'y a pas de danger d'une uniformisation culturelle. Bachimont affirme qu'une ontologie ne marchera

⁶ Voir entretien « Qu'est-ce qu'une ontologie ? », disponible sur http://www.technolangua.net/imprimer.php3?id_article=280 [Consulté le 2 Juin 2015]

qu'ou « il y a suffisamment de consensus culturel autour » et elle est valable seulement « pour une communauté de pratiques »⁷.

Taxonomies ont de nombreuses apparences : ils peuvent être les listes simples de navigation sur un site Web, les arborescences, les représentations schématiques structurées, etc. Les ontologies définissent les relations entre les concepts et peuvent être vues comme une sorte de thésaurus plus avancé. Bien que les taxonomies et les ontologies aient de nombreuses applications dans la gestion des connaissances, ils peuvent être utilisés comme instruments d'indexer les documents. La pleine puissance des ontologies sera réalisée dans le Web sémantique.

Les ontologies sont souvent mentionnées avec les taxonomies, et en fait, il y a beaucoup de confusion entre ces deux concepts. En fait, les ontologies contiennent normalement une taxonomie. Keyser (2012) donne une distinction simple : une taxonomie est (plus ou moins) comparable à une classification et une ontologie peut être comparée à un thésaurus. Cependant, dans une ontologie, on peut définir les relations entre les termes. Lorsque les relations dans un thésaurus sont limitées à « terme générique », « terme spécifique » et « terme associé », dans une ontologie, nous pouvons définir une relation comme :

- ❑ Oskar Schindler a été honoré du titre de « Juste parmi les nations ».
- ❑ Il est enterré au cimetière chrétien du mont Sion à Jérusalem.
- ❑ Sa vie a été le sujet d'un roman de Thomas Keneally.
- ❑ Le roman porte le titre « La Liste de Schindler ».

Contrairement aux thésaurus, les ontologies ne sont pas destinées surtout à indexer des documents. Leur but principal est de déterminer les relations entre les concepts. Une ontologie concerne : les classes et les sous-classes, les attributs des classes et sous-classes (également appelé « rôles », « propriétés »), restrictions sur les attributs (« restrictions de rôles ») et « instances » appartenant aux classes ou sous-classes.

En 2004, le W3C⁸ a développé son propre langage d'ontologie, le Web Ontology Language (OWL). Ceci permet non seulement de définir un autre langage de l'ontologie, mais de construire un pilier dans un vaste plan pour le « Web sémantique », aussi appelé « Web 3.0 ». OWL a des relations explicites aux autres pierres angulaires du Web 3.0 : XML, RDF, etc.

⁷ *Ibid.*

⁸ Le sigle W3C signifie le World Wide Web Consortium (<http://www.w3.org>).

Pour cette raison, il sera probablement devenir une norme de facto de l'ontologie (Keyser 2012).

2.2.4. Les folksonomies

Les folksonomies consistent en les mots-clés choisis librement, ou balises, qui peuvent être généreusement attachés à toute ressource d'information. Golder et Huberman (2006) expliquent que le marquage collaboratif (« collaborative tagging » en anglais) décrit le processus par lequel de nombreux utilisateurs ajoutent les métadonnées sous la forme de mots-clés au contenu partagé. « Folksonomie » est une combinaison des mots « folk » et « taxonomie », et signifie simplement « une taxonomie créée par les gens ». Folksonomies ne sont pas classifications, car ils utilisent ni notations ni relations. Au contraire, folksonomies doivent être comprises comme une simple collection, ou une liste, des mots-clés de tous les utilisateurs. Mais étant donné que folksonomies sont principalement limités à une plate-forme et accessible à tout le monde, nous pouvons parler d'un vocabulaire contrôlé, ou au moins d'un vocabulaire collectif. Maass, Kowatsch, et Münster (2007) ont souligné que l'ensemble de toutes les balises utilisées par la communauté des utilisateurs représente le vocabulaire partagé.

La connexion des balises l'une avec l'autre dans les folksonomies est un processus syntagmatique ; il s'agit donc d'un résultat direct de cooccurrence entre les balises. Normalement, les utilisateurs ne sont pas autorisés à spécifier les relations entre les balises. Au lieu de cela, les balises servent comme un ensemble de symboles atomiques qui sont liés à un document. Relations utilisées dans les vocabulaires contrôlés, telles que relations hiérarchique et d'équivalence, ne se produisent généralement dans les folksonomies. « Tagging » ou « tagging social » sont également utilisés comme synonymes de folksonomie dans de nombreuses publications ; même si techniquement ces termes désignent l'acte de l'indexation par les balises plutôt que la masse de balises. Vander Wal (2005a) indique que le terme « folksonomie » prend toujours en compte la composante sociale du « tagging » ; il intègre dans le sens la visibilité de l'ensemble des mots-clés pour tous les utilisateurs et la possibilité d'ajouter des balises pour toutes les ressources.

Selon Peters (2009), la tâche importante et l'utilité des folksonomies est la structuration ainsi que la représentation du contenu des ressources d'information (favoris, photos, vidéos, etc.). Par conséquent, folksonomies, comme d'autres méthodes de représentation des connaissances, créent des métadonnées descriptives sur le contenu.

Les folksonomies représentent les trois aspects différents en même temps : les ressources nécessaires pour être décrites, qui doivent être clairement référencables ; les balises qui sont sélectionnées pour la description ; les utilisateurs qui effectuent l'indexation. Dans certaines discussions sur le sujet, un quatrième composant est introduit. Maass, Kowatsch, et Münster (2007) mentionnent le facteur du temps, c'est-à-dire le temps d'indexation. Cette quatrième information est particulièrement utile pour l'observation des changements au sein de la structure de gestion et de contrôle des ressources.

3. Vocabulaires pour les objets culturels

3.1. Art & Architecture Thésaurus (AAT) de Getty

L'AAT, thésaurus à facettes produit par le Getty Vocabulary Program, est un vocabulaire contrôlé utilisé pour décrire les objets d'art, l'architecture et la culture matérielle. L'AAT est un thésaurus en conformité avec les normes ISO et NISO. L'objectif de chaque notice dans l'AAT est un concept. Liés à chaque concept sont des termes, les concepts associés, sa position dans la hiérarchie, les sources des données, et des notes sur l'historique des termes⁹. Actuellement, il est une base de données de vocabulaire structurée de plus de 300.000 termes, 42.000 sujets, 84.000 notes d'application, 40.000 sources des données, 165 collaborateurs et d'autres informations, employés pour le catalogage et l'indexation dans les domaines des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs et des documents d'archives.

Le cadre conceptuel de facettes et les hiérarchies dans l'AAT sont conçus pour permettre de créer un schéma général de classification de l'art, de l'architecture et de la conservation (Alexiev 2015). Ce cadre n'est pas thématique ; par exemple, il n'y a pas de partie définie qui est spécifique seulement pour l'art juif ou l'art hébraïque. Les termes pour décrire l'art juif se trouvent dans nombreux endroits dans les hiérarchies de l'AAT. Il a également des relations d'équivalence et des relations associatives. Par exemple, c'est le résultat de la recherche pour « Menorah » sur la page d'AAT.

⁹ On peut chercher librement sur le site de l'Art & Architecture Thesaurus Online : <http://www.getty.edu/vow/AATSearchPage.jsp>

Find Name: **Menorah**

Logic:

Note:

2 results

First Previous Next Last
Page: 1

Click the icon to view the hierarchy.
Check boxes to view multiple records at once.

1. **Hanukkah lamps**
(<lamps by function>, lamps (lighting devices), ... Furnishings and Equipment (Hierarchy Name)) [300180588]
menorahs (Hanukkah lamps)
menorah (Hanukkah lamp)
2. **menorahs (temple lamps)**
(<lamps by function>, lamps (lighting devices), ... Furnishings and Equipment (Hierarchy Name)) [300391227]
tabernacle menorahs
menorah (temple lamps)

Figure 3 : Le résultat de la recherche sur la page d'AAT

Ceci nous réorientera vers une notice de « Hanukkah lamps ». Dans cette notice, nous découvrons un concept avec une position hiérarchique dans la structure du thésaurus, un terme préférentiel (Hanukkah lamps), une définition, des termes non-préférentiels (*menorah*, *hanukah...*) dans l'une ou l'autre langue (chinois, néerlandais, espagnol), ainsi que des concepts génériques qui permettent de développer la connaissance globale de l'utilisateur sur les objets d'art juif.

ID: 300180588

Record Type: concept

 Hanukkah lamps (<lamps by function>, lamps (lighting devices), ... Furnishings and Equipment (Hierarchy Name))

Note: Lamps with eight small oil fonts or candle sockets, one for each day of observance of the festival of Hanukkah, and a ninth oil font or candle socket, called the shamash or server, used for lighting the others. For the holy candelabra used in the Jewish Temple, use "menorahs (temple lamps)."

Terms:

Hanukkah lamps (**preferred**,C,U,English-P,D,U,PN)
Hanukkah lamp (C,U,LC,English,AD,U,SN)
Channukas (lamps) (C,U,English,UF,U,N)
Chanukah lamps (C,U,English,UF,U,N)
Hanukah lamps (C,U,English,UF,U,N)
Hanukah lights (C,U,English,UF,U,N)
Hanuka lamps (C,U,English,UF,U,N)
Hanukas (lamps) (C,U,English,UF,U,N)
Hanukkahs (lamps) (C,U,English,UF,U,N)
lamps, Hanukkah (C,U,English,UF,U,N)
menorah (Hanukkah lamp) (C,U,English,UF,U,N)
menorahs (Hanukkah lamps) (C,U,English,UF,U,N)
光明節燈 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
修殿節燈 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)

Figure 4 : La notice sur la page d'AAT

La hiérarchie de l'AAT se réfère à la méthode de structuration et de l'affichage des concepts dans leurs contextes plus larges. Concepts dans l'AAT ont généralement une relation générique - spécifique (plutôt que la relation partie-tout). Dans une hiérarchie d'affichage vertical, les relations génériques - spécifique sont indiqués par un alinéa. L'AAT est polyhiérarchique. Chaque Subject_ID peut être lié à plusieurs Parent_IDs. S'il y a plusieurs parents, un est marqué comme préféré.

Hierarchical Position:

```

  ▾ Objects Facet
  ▾ ... Furnishings and Equipment (Hierarchy Name) (G)
  ▾ ..... Furnishings (Hierarchy Name) (G)
  ▾ ..... furnishings (artifacts) (G)
  ▾ ..... <furnishings by form or function> (G)
  ▾ ..... lighting devices (G)
  ▾ ..... <lighting devices by form> (G)
  ▾ ..... lamps (lighting devices) (G)
  ▾ ..... <lamps by function> (G)
  ▾ ..... Hanukkah lamps (G)

```

Additional Parents:

```

  ▾ Objects Facet
  ▾ ... Visual and Verbal Communication (Hierarchy Name) (G)
  ▾ ..... Visual Works (Hierarchy Name) (G)
  ▾ ..... visual works (works) (G)
  ▾ ..... <visual works by function> (G)
  ▾ ..... religious visual works (G)
  ▾ ..... <religious visual works by related event> (G)
  ▾ ..... Hanukkah lamps (G)

```

Figure 5 : La position hiérarchique dans la notice sur la page de l'AAT

3.2. Thesaurus for Graphic Materials (TGM) du Bibliothèque du Congrès

Le TGM de la Bibliothèque du Congrès a été développé dans le but d'indexer des documents picturaux, en particulier les grandes collections générales des images historiques qui se trouvent dans de nombreuses bibliothèques, les archives et les musées. En fait, il se décline en deux parties. À l'heure actuelle, TGM I¹⁰ contient environ 5.500 termes autorisés et 4.300 termes de références croisées. Bien que le but principal de TGM I est de servir comme une source de terminologie pour les sujets représentés dans les matériaux graphiques, il offre également des lignes directrices d'indexation.

TGM II¹¹, contenant des vedettes du genre et caractéristique physique, est environ dix fois plus petite. Selon le guide en ligne « Introduction à la TGM II »¹², dans TGM II, les vedettes du genre désignent catégories distinctes de matériel : une classe de types picturaux

¹⁰ Pour « Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms »

¹¹ Pour « Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms »

¹² Disponible sur <http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/toc.html> [Consulté le 5 juin 2015]

(*portraits*), un point de vue ou la méthode de projection (*vues à vol d'oiseau ; projections perspectives*), ou un objectif (*annonces, dessins du concours*). Certaines vedettes indiquent caractéristiques du créateur d'une image (*œuvres d'étudiant*) ou d'un statut de publication ou d'occasion (*œuvres censurées ; cartes de vœux*). D'autres impliquent non seulement un sujet, mais aussi un mode de représentation (*œuvres abstraites ; paysages*). Termes décrivant les mouvements artistiques ou les styles ne sont pas inclus dans cette définition du genre. Vedettes de matériel graphique désignent caractéristique physique qui se distinguent par le processus de production ou les techniques (*tirages à l'albumine*), étapes de production ou versions (*épreuves ; reproductions*), instrument utilisé (*photos de la caméra tête d'épingle ; aérographe*), marquages (*filigranes*), forme et taille (*rouleaux ; arts miniatures*), et d'autres aspects physiques des matériaux graphiques.

3.3. Iconclass

Iconclass¹³, proposé par Henri Van de Waal, professeur à l'université de Leyden, est un système de classification décimale des images que les musées, galeries et collectionneurs peuvent employer pour classer des images et faire de la recherche iconographique. Il comprend 28.000 définitions d'objets, de personnes et d'idées abstraites représentés dans une image. Ces définitions sont organisées hiérarchiquement dans chaque domaine de l'iconographie et de l'histoire culturelle. Selon une étude de Després-Lonnet (2000, p. 162), les images dans l'Iconclass « sont indexées au moyen d'une codification alphanumérique très détaillée, qui permet de décrire des scènes de manières très précise ».

Figure 6 : Le résultat de la recherche sur le site d'Iconclass

¹³ <http://www.iconclass.nl/home> [Consulté le 5 juin 2015]

4. Vers l'indexation de l'image

En observant les fonds visuels courants, on peut remarquer que les travaux indexatoires en cours soulignent principalement les images figuratives. Leurs limites nous amènent à penser à la nouvelle possibilité d'une banque d'images d'art. Il provoque de nouveaux questionnements : peut-on construire un système d'indexation purement automatique pour l'œuvre d'art ? Est-ce qu'une œuvre abstraite peut être indexée comme un œuvre figuratif ? Quel statut de l'art contemporain dans ces champs de l'accès à l'information et de la transmission des savoirs ?

Ces questionnements sont réfléchis dans deux côtés de la problématique sur laquelle ce travail met l'accent. D'un côté, c'est l'analyse interprétative de l'art concernant les composants et significations des œuvres ; et de l'autre, une méthode de traitement documentaire, ou l'indexation de l'image, qui a pour but de créer des banques d'images qui peuvent nous permettre d'accéder directement aux contenus des œuvres abstraites. Dans cette perspective exploratoire, je cherche à savoir la faisabilité de construire des modalités d'indexation, qui peuvent nous permettre d'accéder directement aux contenus des œuvres d'art.

4.1. La nécessité de l'indexation

Lorsque le titre, l'auteur, la date, la référence d'une œuvre d'art sont connus, il est facile de la retrouver. Pourtant, dans la plupart du temps, on doit retrouver une œuvre, un document, à partir de son contenu. Pour extraire l'information utile dans un corpus de documents ou une base documentaire, il faut représenter le contenu de manière cohérente.

L'indexation est une activité importante qui fournit des références de sujets particuliers à être trouvés. Elle est un outil de recherche documentaire pour les usagers de l'information de tracer des documents sur un sujet particulier. Il y a deux types de l'indexation. Tandis que l'indexation par indice de classification est une activité systématique ou synthétique, l'indexation par descripteurs ou mots-clés a un caractère analytique (Lefèvre, 2000, p. 102).

Dans l'indexation manuelle (ou humaine), l'indexeur crée les entrées manuellement et choisit la forme exacte des mots. Elle est une méthode « intellectuelle » qui détermine la qualité du contenu. Ce qui est important dans cette forme d'indexation, c'est la formalisation du domaine de connaissance. Il y a une phase préalable de structuration hiérarchique qui « se trouve concrétisée dans un thésaurus et la constitution de la liste des mots-clés qui vont représenter chaque document » (Badjo-Monnet et Bertier, 2000, p. 139). La représentation du document ne considère pas la structure interne du document, mais reflète l'intersection entre le document et le thésaurus.

Avec l'indexation automatique, les éléments significatifs de documents peuvent être extraits automatiquement à partir d'autres indices, bases de données et des thésaurus. Utilisant diverses méthodes d'analyse automatique, l'indexation automatique pourrait aider à localiser une référence inhabituelle que l'indexeur a jugé en dessous du niveau pertinent d'importance. Badjo-Monnet et Bertier (2000) montrent que ce traitement automatisé permet de tenir compte de la structure interne du document, c'est-à-dire les parties d'un document peuvent acquérir une certaine autonomie dans la représentation qui en est construite.

Lefèvre (2000) a montré que les deux modes de travail ont leurs avantages et faiblesses. L'indexation manuelle est moins régulière mais plus synthétique. L'indexation automatique est plus régulière, « suit plus facilement les mises à jour de thésaurus, mais est sujette aux erreurs dues aux ambiguïtés de polysémie dans les textes » (p. 106).

4.2. L'Indexation de l'image

Indexation de l'image est l'objet de traitements documentaires dans différents secteurs culturels (édition, musées, etc.) pour la recherche, l'enseignement et la communication visuelle. Une vaste connaissance est nécessaire pour l'indexation des images, en particulier dans les collections historiques et d'archives. Par exemple, l'indexeur a besoin de la capacité de reconnaître des scènes de fond pour clarifier une date, l'emplacement ou situation. L'indexeur doit également tenir compte les détails de la description et le niveau de signification requis par la tâche de la représentation de l'image. Signification dans les images est influencée par la couleur, le contraste, la lumière et l'ombre, l'angle, la juxtaposition, ainsi la subjectivité de spectateurs et les conditions dans lesquelles les images sont vues. Avec une œuvre d'art, il faut considérer ses deux niveaux : dénotatif et connotatif (cf. 3.3.1.).

Un point important pour indexer les œuvres d'art est de déterminer les critères d'indexation que l'on peut utiliser. Parmi certaines méthodes classificatoires classiques, la classification à facettes de Ranganathan adresse efficacement les bases du stockage et de la récupération de données. Elle permet la décomposition du sujet dans cinq éléments ou facettes (PMEST). Appliqué à l'œuvre d'art, ces catégories sont les suivants :

- P (personnalité) : nom de l'artiste, titre original et traduit
- M (matière) : matériaux et les médias, processus de reproduction, type, taille
- E (énergie) : périodes, l'école, les mouvements, styles, genres
- S (espace) : lieu de publication, angle, perspective

- T (temps) : date de production

D'autre critère utile est tel de Ginette Bléry dans le domaine de la morphologie selon lequel il y a trois types principales :

- indexation morphologique du support
- indexation morphologique de la représentation
- indexation sémantique

Le dernier consiste en l'indexation dénotative et l'indexation connotative. Tandis que les deux premiers systèmes d'indexation utilisent des termes qui appartiennent à des aspects généraux des formes, le troisième se concentre sur le sens.

4.3. L'indexation de l'art

Dans l'indexation d'une collection générale de l'art, on utilise souvent le nom de l'auteur, le titre, la date, la technique, etc. Pourtant, l'indexation de l'art moderne, contemporain ou abstrait doit répondre à la demande de présenter une œuvre par les descripteurs orientés l'intérêt de l'utilisateur vers une voie iconographique de la documentation. Il faut dépasser les limites d'une description minimale avec les trois descripteurs (l'auteur, titre, date) et orienter vers une indexation profonde avec les différents niveaux pour mieux servir les besoins de l'utilisateur, qui face aux réels obstacles dans la recherche d'information.

D'ailleurs, il faut résoudre un problème d'indexation concernant la détermination thématique des contenus abstraits. Un thème est une construction sémantique. L'obstacle fondamental est le même : on doit répondre à la demande des composants et significations des œuvres, rassemblés sous la notion de thématique. Comme le fait remarquer Régimbeau, cette notion « est en effet au carrefour de la documentation et de l'analyse du contenu » (p. 149).

L'approche sémiotique nous permet de comprendre la question du lien entre le langage verbal et l'expression plastique. L'identification de signes et leur désignation préparent et dirigent le repérage d'unités de sens. On peut regarder la richesse sémantique dérivée d'analyse systématique des agents plastiques. Selon Group μ (1994), cité par Régimbeau, les découvertes de la sémiotique visuelle dans les vingt dernières années résident dans la capacité à « ouvrir les concepts à la matérialisation, l'incarnation et l'énonciation spécifiques des signes plastiques » (p. 151). Les éléments ou signes plastiques, une fois devenus des repères thématiques, vont servir à une possible indexation de la figure abstraite.

Aux origines de l'accès visuel, viennent l'analyse et l'indexation documentaire dont l'objectif est de proposer des moyens et des solutions pour les utilisateurs potentiels pour générer une plus grande pertinence dans la recherche d'information. Régimbeau (2007) a montré aussi le rapport entre l'indexation et l'intertextualité. L'indexation, comme une méthode de balisage du sens, est inséparable du champ culturel et social. Elle n'est pas seulement une productrice de contenus culturels, mais aussi contient également de nombreuses attributions de sens de plusieurs textes. Nous pouvons inclure, par exemple, le titre, le légende, le commentaire, la critique, ainsi que les écrits et paroles d'artiste, etc. Si cette intertextualité concerne les termes descriptifs, elle est essentielle dans la phase connotative. « La représentation du contenu se divise en zones sémantiques dont la frontière est parfois floue entre l'analyse descriptive et l'analyse interprétative, » d'après Schietse, cité par Régimbeau (p. 154). Régimbeau ajoute que dans cette superposition entre description et interprétation, on trouve la difficulté de répondre par anticipation, dès l'indexation, aux besoins des usagers.

4.3.1. L'indexation dénotative et connotative

Avec la conception de l'indexation par seulement le nom d'auteur, le titre et la date, nous ignorerions les usages sociaux et culturels. La demande d'iconographie nous amène à la question du sens et la dimension sociale de l'indexation. Ce point de vue mieux sert les besoins des praticiens usagers qui rencontrent d'obstacles dans la recherche. Par exemple, un étudiant qui cherche des références pour comprendre les pratiques utilisées dans une peinture a besoin de tous les critères tels que la dénotation, la connotation, la période, le lieu, etc.

L'indexation sémantique, qui se concentre sur le sens, consiste en l'indexation dénotative et l'indexation connotative. Elle est la perspective que presque toutes les banques d'images sont loin de prendre ; en d'autres termes, la concentration sur le sens est compliquée et hors de leur centre d'intérêt. Néanmoins, cette manière d'indexation va au-delà de la classification traditionnelle par nom d'auteur, style, date, etc.

Le niveau dénotatif comprend des termes relatifs aux couleurs et figures géométriques, tandis que le niveau connotatif concerne les effets esthétiques. Le dernier « fait appel à la symbolique ainsi qu'aux associations d'idées plus ou moins explicites impliquées par l'image » (Régimbeau, 2001, p. 246). Cependant, nous avons la difficulté de fournir les mots qui peuvent interpréter un registre connotatif. C'est une limite de l'approche connotatif de l'œuvre d'art. Cependant, par rapport à l'histoire de l'art, il y a une voie proche de l'intention de l'artiste ou le contexte de la création. Régimbeau l'appelle une connotation culturelle dans les

intertextes. Il a donné un exemple de Kazimir Malevitch. Cet artiste est l'un des pionniers de l'abstraction, qui cherchent la sensibilité et la visibilité dans son travail. Mais en même temps, dans ses écrits, il cherche également des fonctionnalités de la photo aérienne et un mysticisme, c'est-à-dire, on peut également mettre ces concepts en les deux groupes (« œuvres suprématises » et « thématique sur l'air ») dans une recherche d'informations d'Malevitch.

4.3.2. L'accès par sujet

Concernant le contenu du sujet, on doit déterminer les éléments qui sont indexés. La signification de l'œuvre d'art est influencée par la couleur, le fond, ainsi que la subjectivité des spectateurs et les conditions dans lesquelles les images sont regardés. De plus, la question de ce qui à indexer et du niveau de détail est influencée par l'objectif de la collecte et les types de besoin d'information présenté par les utilisateurs. Les indexeurs doivent prêter attention aux trois niveaux de signification.

Historien de l'art allemand d'origine juive Erwin Panofsky suggère dans son livre trois démarches pour décrire les aspects d'un sujet pictural : pré-iconographie (le sujet principal, les gens, les lieux, les choses représentées), l'iconographie (la matière secondaire) et iconologie (la signification de l'œuvre) (Panofsky 1969). Ces approches peuvent aider les indexeurs afin de déterminer les détails nécessaires pour un sujet d'indexation particulière. Le but du premier niveau est de répondre à la question « le sujet parle de quoi ? ». C'est souvent l'approche de l'indexation textuelle. Dans ce cas, l'indexeur d'un texte peut utiliser les vedettes-matière pour mieux décrire cet ouvrage, c'est-à-dire il va au bord du deuxième niveau, qui répond la question « le sujet propose de quoi ? ». Ce deuxième niveau (iconographique), selon Turner (1998), consiste à l'interprétation du sujet. Avec les éléments significatifs et l'interprétation extraits des deux premiers niveaux, le troisième « s'attache à la signification », qui est plus « subtil, plus vague et moins tangible » (Turner 1998, p. 15). C'est la raison pour laquelle la troisième approche de Panofsky applique principalement aux œuvres d'art et l'indexation des collections visuelles.

En fait, il n'est pas si difficile pour saisir les multiples niveaux de signification dans le cas de l'œuvre figuratif, particulièrement le thème ou le sujet iconographique, mais il est difficile avec l'art abstrait. Mais les banques d'œuvres d'art ont encore cette solution ouverte, avec laquelle les chercheurs d'information auront accès à de nouveau et plus grand terrain. La plus grosse difficulté du facteur humain est que l'analyse iconographique de l'art oblige l'indexeur

à faire non seulement une interprétation de l'œuvre mais aussi avoir la connaissance de l'histoire de l'art.

Elle pose la difficulté pour créer les deux types de l'indexation : l'indexation manuelle et l'indexation automatique. En fait, reposant « sur un jugement de signification plus ou moins intuitif, toujours lié à l'indexeur », le premier est « le seul type d'indexation intellectuelle (faisant appel à des connaissances sémantiques) » (Mustafa El Hadi 2005). Sans les bases statistiques et linguistiques, la seule manière de l'accès par sujet aux documents visuels est au moyen du texte. Le processus principal pour l'indexation par le contenu visuel est d'extraire d'une image des descripteurs significatifs qui seront utiles dans l'étape de la recherche par similarité visuelle (Boujemaa 2004).

4.3.3. L'accès par l'image

Pour surmonter les problèmes de stockage et de repérage des œuvres d'art, Régimbeau (2007) suggère un moyen des accès par l'image. Il suppose que l'œuvre d'art abstraite pourrait « assimilée à une image traduisible en mots et indexée comme un document iconographique ou une œuvre figurative » (Régimbeau 2007, p. 158). Dans cette façon, cette œuvre ne serait pas un objet dans les systèmes de recherche par l'image. Il devient une image figurative et le travail est la question de stockage et de repérage des documents visuels. Ce moyen, si disponible, serait le précurseur des systèmes d'indexation purement automatiques.

Une partie de la résolution est déjà existe dans le système de *query by content*, ou de ce que nous appelons « recherche de l'image par l'image ». Un exemple est Retrievr¹⁴, un service expérimental proposé par Christian Langreiter qui nous permet une recherche et exploration dans une sélection d'images de Flickr en dessinant un sketch. C'est une fonction intéressante pour découvrir les similarités du couleur ou de la composition.

¹⁴ <http://labs.systemone.at/retrievr/about> [Consulté le 5 juin 2015]

Deuxième partie

Élaboration d'un thésaurus pour le Musée juif de Galicie

1. Les normes internationales pour les thésaurus

Le développement de vocabulaires et de normes communes est une composante importante dans la protection de la valeur à long terme des données, permettant aux individus et aux institutions de partager des informations.

Normes et ressources seront utiles si elles respectent les diverses exigences des publics dispersés et des groupes d'intérêts spéciaux, y compris les musées, bibliothèques, archives, universitaires, spécialistes de l'information, et autres parties qui se préoccupent de l'art, l'architecture et la culture matérielle. Par conséquent, le Musée juif de Galicie devrait demander l'avis et la collaboration des autres institutions et de spécialistes dans les différentes disciplines. L'objectif est de parvenir à un accord afin que les normes adoptées peuvent constituer une voix commune qui va parler franchement et avec vigueur en défense des principes et valeurs pour de nombreux intérêts culturels, et qui va être entendue par les décideurs dans le secteur public et le secteur privé.

Depuis environ 1960, les normes pour la construction du thésaurus ont été développées. Ils ont atteint leur apogée dans les années 1980 quand ils ont acquis le statut des directives ISO, l'un pour les thésaurus monolingues et un pour les thésaurus multilingues :

- ❑ ISO 2788-1986: 'Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri'.
- ❑ ISO 5964-1985: 'Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri'.

Maintenant, la nouvelle version a été publiée. La norme ISO 25964 – « Information et documentation - Thésaurus et interopérabilité avec d'autres vocabulaires » est la norme internationale pour les thésaurus, publiée en deux parties, comme suit :

- ❑ Partie 1 : Thésaurus pour la recherche de l'information [publiée en août 2011]

Cette partie de l'ISO 25964 comprend le développement et la maintenance des thésaurus, monolingues ou multilingues, y compris les formats et les protocoles d'échange de données.

- ❑ Partie 2 : L'interopérabilité avec d'autres vocabulaires [publiée en mars 2013]

La partie 2 couvre l'interopérabilité entre les thésaurus et autres types de vocabulaire structuré, tels que les systèmes de classification, les listes d'autorité, les ontologies, etc. Elle donne également des recommandations pour permettre l'interopérabilité des vocabulaires dans toutes les phases du stockage de l'information et de processus de récupération.

En France, les professionnels de l'information ont contribué à la production de normes AFNOR (Association Française de Normalisation) en travaillant sur le formalisme des thésaurus :

- ❑ AFNOR NF Z 47-100 : Règles d'établissement des thésaurus en langue française
- ❑ AFNOR NF Z 47-101 : Documentation – Principes directeurs pour l'établissement des thésaurus multilingues

Avant le début du projet, les créateurs du vocabulaire doivent convenir et documenter certains aspects préalablement de conformité avec les normes, les méthodes de construction, les plans d'entretien, la structure désirée, types de relations, les formats d'affichage, et des politiques concernant les termes composés, les synonymes véritables, les notes d'application, etc. Une première étape dans la résolution de ces questions est de déterminer l'objectif, la portée et le public cible du vocabulaire.

2. La portée et l'utilisation du thésaurus

2.1. Le but des thésaurus

Les vocabulaires sont généralement utilisés pour le catalogage, l'extraction, ou la navigation. Dans la situation du Musée juif de Galicie, les vocabulaires sont surtout utilisés pour le catalogage. Un vocabulaire principalement conçu pour le catalogage contient une terminologie plus technique. En même temps, il vise à encourager la plus grande cohérence possible entre tous les catalogueurs en limitant les choix de terminologie.

Un thésaurus est une sorte de « vocabulaires structurés ». Vocabulaires structurés sont des collections de termes organisés d'une manière qui définit les relations entre les termes et concepts aux fins de faciliter accès à l'information clé. Concernant le champ d'application, nous essayons de couvrir les concepts liés à la culture et le patrimoine juif dans la partie sud de la Pologne. Ce thésaurus sera utilisé comme une norme pour le catalogage et la description de l'art, de la culture matérielle et des événements historiques dans les œuvres photographiques au Musée juif de Galicie. Dans les environnements locaux, les vocabulaires peuvent servir en tant que points d'accès ou « assistants de recherche » (Harpring 2001, p. 1) pour aider les utilisateurs à raffiner, d'étendre et d'améliorer leurs recherches afin d'obtenir des résultats plus utiles.

Moureau (1973), après présentant les fondements logiques du thésaurus, constate que la valeur d'un thésaurus en tant qu'outil documentaire « réside moins dans le choix de ses termes

- toujours empreint d'une certaine convention - que dans le choix des relations conceptuelles qui en définissent les modalités d'application ». Nous pouvons réaliser antérieurement l'importance que dans un thesaurus avait « l'existence d'une hiérarchisation élaborée ».

Les thésaurus sont nécessaires pour décrire, organiser et assurer l'accès à l'information sur l'art, l'architecture et la culture matérielle. L'utilisation d'un thésaurus permet aux chercheurs de trouver le mot juste, ou le descripteur exact (facette) du terme, pour la description précise des objets ou des concepts, ainsi que le terme approprié pour organiser un ensemble des objets ou des concepts. Les thésaurus agissent également comme les cartes qui guident les gens à l'information dans leur apprentissage, leurs jugements et leurs interprétations des renseignements. Étant donné que le nombre de points d'accès potentiels à l'information augmente de façon exponentielle, les thésaurus peuvent fournir des variantes orthographiques, des synonymes véritables et des termes associés qui peuvent permettre l'accès à une vaste gamme de données.

2.2. Les utilisateurs du thésaurus du Musée juif Galicie

Le thésaurus du Musée juif de Galicie sera utilisé par une grande variété de professionnels, y compris bibliothécaire d'art, archiviste, catalogueur de musée, éditeur de publications, universitaire, enseignant-chercheur, étudiant, et toute personne qui a besoin de décrire ou trouver des informations sur l'art.

Dans l'environnement automatisé d'aujourd'hui et avec la tendance croissante au partage et à l'échange des données, on peut donc supposer que ce vocabulaire sera un jour partagé avec d'autres ou incorporé dans un contexte plus élargi, même si cela n'est pas une attente ni un objectif immédiat du projet. Il est prudent de créer un vocabulaire qui est conforme aux normes nationales et internationales. Ce vocabulaire devrait utiliser la structure et les règles de rédaction des vocabulaires standards existants afin de réaliser facilement l'interopérabilité à l'avenir.

2.3. Les façons d'utiliser le thésaurus

Ce thésaurus peut être utilisés de trois façons. Il peut être utilisé au stade de la saisie des données, par les catalogueurs ou les indexeurs qui décrivaient des œuvres d'art, de la culture ou des matériaux bibliographiques. Il peut également être utilisé comme bases de connaissances, fournissant des informations intéressantes pour les chercheurs. En fin, il peut servir des assistants de recherche pour fournir un accès dans un environnement local.

3. Processus d'élaboration d'un thésaurus

3.1. Établir les termes

Le thésaurus construit pour le Musée juif de Galice contient environ 450 termes et d'autres informations sur les concepts. Les termes peuvent être utilisés pour décrire les concepts d'art, d'architecture, du patrimoine juif et d'événement historique. Il renseigne sur les types différents de relations entre les termes : termes génériques, termes spécifiques, termes préférentiels, termes non-préférentiels ou termes associés. Il se limite à un domaine précis : les traces de la mémoire du passé juif encore visibles dans la scène polonaise à présent.

- Termes préférentiels et termes non-préférentiels

Termes doivent être inclus en considérant à quel point ils représentent les concepts inclus dans le vocabulaire (Harpring 2010). Les termes représentant un concept donné doivent être les synonymes véritables de ce concept. Un terme préférentiel, aussi appelé descripteur, est utilisé dans l'indexation pour représenter un concept donné. Un terme non-préférentiel peut être un synonyme, un quasi-synonyme ou une variante orthographique d'un terme préférentiel. Aussi appelé non-descripteur, il ne devrait pas être utilisé pour l'indexation. Les termes préférentiels servent de points focaux où toutes les informations sur un concept sont recueillies, tandis que les termes non-préférentiels sont inclus dans un thésaurus principalement pour aider les utilisateurs à trouver les termes préférentiels appropriés. Les termes non-préférentiels peuvent également aider à définir la portée des termes préférentiels.

Exemple 1 :

Fête de l'Expiation EM *Yom Kippour*

-> Fête de l'Expiation : terme non-préférentiel

-> Yom Kippour : terme préférentiel

- Différentes façons de translittération

Quelques mots hébreux peuvent avoir quelques différentes formes de translittération en alphabet latin. Par exemple, le nom hébreu יִשְׂרָאֵל (*Israël*) dans l'alphabet hébreu peut être romanisée en tant *Yisrael* ou *Yisra'el* dans l'alphabet latin ; ou le mot חג החנוכה (*Hag HaHanoukka*, i.e. « Fête de l'édification ») a des variations orthographiques dans l'alphabet latin en raison de normes différentes de romanisation (*Hanukkah* et *Hanoukka*). Dans ce cas, nous utilisons le même terme que celui qui apparaît dans RAMEAU, c'est-à-dire *Hanoukka*.

Par conséquent, ce thésaurus peut inclure le « terme préférentiel » ainsi que ses variantes orthographiques et les termes supplémentaires qui font référence au même concept. Il comprend également des notes et d'autres informations associées au concept.

Exemple 1 :

<i>Hanukkah</i> EM <i>Hanoukka</i> <i>Chanukah</i> EM <i>Hanoukka</i>
--

Exemple 2 :

<i>Chavouot</i> EP <i>Shavuoth</i> <i>Chavouot</i> EP <i>Fête de la moisson</i> <i>Chavouot</i> EP <i>Fête des prémices</i> <i>Chavouot</i> EP <i>Fête des semaines</i> <i>Chavouot</i> TG <i>Fêtes religieuses</i>

3.2. Établir la structure et les relations entre les termes

3.2.1. Les relations d'équivalence

Cette relation renvoie des divers synonymes d'un concept vers le seul descripteur choisi. Le thésaurus amène votre recherche en indiquant le terme à employer. Elles fonctionnent dans les deux types : du non-descripteur vers le descripteur (signe EM pour Employer) et du descripteur vers le non-descripteur (signe EP pour Employé Pour). Par exemple, nous cherchons *hazzanim*, le thésaurus nous indiquera d'employer *chazzans*, *cantors* ou *chantres*.

Exemple 1 :

<i>Chazzans</i> EM <i>Hazzanim</i> <i>Cantors</i> EM <i>Hazzanim</i> <i>Chantres</i> EM <i>Hazzanim</i> <i>Hazzanim</i> EP <i>Cantors</i> <i>Hazzanim</i> EP <i>Chantres</i> <i>Hazzanim</i> EP <i>Chazzans</i>
--

Dans un vocabulaire structuré destiné au catalogage, les relations d'équivalence doivent être effectuées uniquement entre des termes et des noms qui ont une vraie synonymie (même signification) afin de permettre l'exactitude et la précision dans l'indexation et la récupération.

3.2.2. Les relations hiérarchiques

Dans un thésaurus, chaque terme ou mot-clé est souvent « lié hiérarchiquement au grand domaine auquel il appartient de sorte que la signification ressorte mieux par l'effet des regroupements et des subdivisions », selon le concepteur du Thésaurus de l'activité gouvernementale québécoise¹⁵. Il y a souvent des termes plus spécifiques qui « sont englobés dans un même concept généralement plus large »¹⁶. Les relations hiérarchiques expriment les rapports de supériorité et de subordination entre les concepts. Elles sont constituées de deux types de relations : du général au spécifique (signe TS pour Terme Spécifique) et du spécifique au générique (signe TG Terme Générique). De plus, les relations hiérarchiques sont les mêmes dans toutes les versions linguistiques du thésaurus.

Par exemple, *musique synagogale* appartient au domaine de la *musique religieuse*, ou *Psaumes* appartient au domaine de la *musique synagogale* : en descendant la hiérarchie, sous *musique synagogale*, nous pouvons voir dans les termes présentés (*cantillation*, *Psaumes*, *nigunim*, etc.) la variété des divers types de la musique dans la synagogue évoqués par les termes spécifiques.

Exemple 1 :

<i>Musique synagogale</i> TG <i>Musique religieuse</i>
<i>Musique synagogale</i> TS <i>Cantillation</i>
<i>Musique synagogale</i> TS <i>Psaumes (musique)</i>
<i>Musique synagogale</i> TS <i>Nigunim</i>

Exemple 2 :

<i>Diaspora juive</i> EP <i>Galout</i>
<i>Diaspora juive</i> TG <i>Diasporas</i>

Parfois, les termes spécifiques désignent les divisions plus fines d'un descripteur.

Exemple 3 :

<i>Droit juif</i>
TS <i>Droits de l'homme</i>
TS <i>Droit commercial</i>

¹⁵ <http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/accueil.do> [Consulté le 5 juin 2015]

¹⁶ *Ibid.*

TS Tribunaux juifs
TS Excommunication
TS Droit pénal
TS Aveux de culpabilité
TS Jugements dans la Bible

3.2.3. Les relations associatives

La relation associative est « un lien établi entre des descripteurs représentant des concepts que les usagers associent mentalement »¹⁷. Elle exprime des analogies de signification entre les termes. Les termes associés sont utilisés pour identifier les concepts qui sont sémantiquement associés à un concept donné. Ils sont comparables à une référence croisée ou une référence « Voir aussi ». Selon Mureau (1972), la mention Voir aussi désigne « une relation non hiérarchisée, une relation paradigmatique ou relation horizontale, plus ou moins proche entre deux descripteurs de même nature, ou de nature différente ».

Ils servent à alerter l'indexeur ou le chercheur au cas où il y a d'autres termes ou concepts d'intérêt possible, en particulier lorsque ces concepts associés sont situés dans différentes sections de la hiérarchie. Les termes associés peuvent représenter des concepts similaires ou qui se chevauchent. Les relations associatives, toutefois, indiquent relations diverses.

Exemple 1 : La relation cause-conséquence

Minorités TA Ségrégation
Minorités TA Attitudes ethniques
Minorités TA Discrimination
Trafic de migrants TA Passages clandestins de frontières

Exemple 2 : Le rapport instrumental

Islamophobie TA Islam
Hazzanim TA Musique

Exemple 3 : La relation d'antonymie

Discrimination TA Tolérance

¹⁷ http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/acc_poltq_editn.do#petag3p [Consulté le 5 juin 2015]

3.2.4. Les notes d'application

Pour plusieurs enregistrements, une note a été incluses pour décrire le concept plus précisément. Cette note indique le sens, la portée ou l'usage d'un terme dans le contexte du thésaurus. Il peut guider les utilisateurs à choisir le terme le plus approprié, ou fournir des informations à distinguer un terme donné des autres. Il peut orienter les utilisateurs vers les concepts associés ou les concepts qui se chevauchent.

Exemple 1 :

<p><i>Camps de concentration</i></p> <p><u>Note d'application</u></p> <p>Voir aussi aux noms des camps particuliers, par ex. : Auschwitz-Birkenau, Płaszów (Camp de concentration de)</p> <p>EP Camps d'internement</p> <p>EP Camps de détention</p> <p>EP Camps de la mort</p> <p>EP Camps de transit</p> <p>EP Camps de travail forcé</p> <p>TA Déportation</p> <p>TA Évasions des camps de concentration</p> <p>TA Gardiens de camps de concentration</p>
--

Exemple 2 :

<p>Serments</p> <p><u>Note d'application</u></p> <p>On trouve les documents sur les serments prêtés devant les tribunaux religieux juifs</p> <p>TG Droit juif</p> <p>TA Témoins</p>

Dans certains cas, une note d'application (mentionnée par le signe NA) est utilisée pour éviter les ambiguïtés de la polysémie d'un descripteur. Elle est un moyen de mettre une restriction sur le sens et peut nous dire l'éventail des thèmes couverts par le terme.

Exemple 3 :

Ségrégation NA Ségrégation raciale Tolérance NA Tolérance religieuse

4. Les plans de développement à venir

4.1. L'indexation avec vocabulaires contrôlés

Dans leur livre « Indexation multimédia et Creative Works », Pauline Rafferty et Rob Hilderley (2005) sont pessimistes quant à la possibilité d'indexer l'image adéquatement par vocabulaire contrôlé, car un seul travail peut avoir de nombreuses interprétations. Comme dans beaucoup d'autres livres et articles sur l'interprétation de l'art, les auteurs se réfèrent à la théorie de l'historien d'art Erwin Panofsky, qui a fait une distinction entre trois différents niveaux de sens dans une œuvre d'art : pré-iconographie (le sujet principal, les gens, les lieux, les choses représentées), l'iconographie (la matière secondaire) et iconologie (la signification de l'œuvre)¹⁸. Le défi dans l'indexation de l'art se compose de saisir tous les trois niveaux. Techniques de base en l'indexation automatique de l'image sont l'indexation basée sur le contexte, l'indexation basée sur le contenu et l'annotation automatique de l'image.

Indexation basée sur le contexte ne profite guère ou pas du tout de l'utilisation des éléments graphiques de l'image. Il examine le contexte dans lequel l'image est placée et filtre les éléments de texte qui l'entoure, dans l'espoir que ceux-ci fournissent une description adéquate de ce qui est représenté dans l'image. Keyser (2012) donne quelques hypothèses fondamentales des systèmes qui utilisent l'indexation basée sur le contexte. Un des principes est que la légende et la description sous une image sont les bons indicateurs du contenu. Prenons un exemple d'une photo dans une exposition permanente.

¹⁸ Voir la Section 4.3. de la première partie

Figure 7 : La synagogue de Łańcut (à l'est de Rzesów)

Exemple 1 :

Légende : Une synagogue du 18ème siècle magnifiquement décorée et méticuleusement restaurée

Cette restauration extraordinaire, entreprise par le musée local de la ville de Łańcut, donne un aperçu du style ornemental dense dans une synagogue, utilisant fortement la couleur, ce qui était typique en Galice avant la Shoah. La Torah était lue aux fidèles depuis la bimah au centre. Cette domination architecturale met l'accent sur l'honneur et le statut élevé accordé à la Torah. La bimah est abondamment décorée avec des représentations de scènes bibliques, et les murs de la synagogue sont des arches remplis des textes des prières, ainsi que des peintures d'animaux et d'ornementation florale.

Basé sur la description de cette photo, écrite ci-dessus par l'anthropologue Jonathan Weber, l'un des fondateurs du musée, on peut facilement attribuer des mots-clés à cette image. Il est vrai aussi avec deux autres principes proposés par Pierre de Keyser : (1) tous les mots à proximité de l'image sont probablement plus pertinents que les mots qui sont plus à distance dans le texte ; et (2) les noms de personnes, de villes, etc., peuvent être de bons candidats comme mots-clés de l'image.

Figure 8 : La « Marche des Vivants » à Auschwitz

Exemple 2 :

Légende : La « Marche des Vivants » à Auschwitz

La « Marche des Vivants » a lieu chaque année lors du Yom Hashoah (le Jour de la Mémoire de la Shoah). Plusieurs milliers de lycéens juifs de toutes les origines, accompagnés de rabbins, professeurs, survivants de l'Holocauste et des hauts responsables israéliens, marchent alors du camp principal d'Auschwitz jusqu'à Auschwitz-Birkenau. A la suite des cérémonies de commémoration sur place, les participants continuent leur voyage en se rendant en Israël pour la fête de l'Indépendance. La charge émotionnelle reçue lors de cette expérience, qui allie Auschwitz et l'Israël contemporain dans un même voyage, est puissante et marque à vie les jeunes qui y prennent part.

Un bon exemple de cette technique est la base de données des images de Google (<http://images.google.com>). Google a déclaré qu'il prend ses termes d'indexation provenant de nombreuses parties des pages Web sur lequel les images ont été prises. Le système de l'indexation de Google est basé sur le langage naturel, mais il est possible de relier ces termes aux vocabulaires contrôlés, par exemple, l'AAT, le TGM ou autres. Cette approche s'avère très efficace particulièrement si elle est appliquée sur le web (Antonacopoulos & Hu 2003).

4.2. Utiliser de plusieurs vocabulaires

4.2.1. L'interopérabilité des vocabulaires

En ce qui concerne l'information de l'art, une combinaison de vocabulaires est nécessaire pour l'indexation. C'est parce qu'un vocabulaire unique ne peut pas fournir un éventail complet de terminologie nécessaire pour cataloguer ou indexer un ensemble de données culturelles et patrimoniales. Une autre raison est la multiplicité des sources d'information. Dans le domaine de l'interopérabilité de l'indexation, la question de la compatibilité des langages d'indexation avait été traitée dans les articles de Jacques Maniez (1997) et de Danièle Dégez (1998), en examinant les interfaces visant à aider les utilisateurs dans leurs recherches.

L'interopérabilité renvoie à la compatibilité de deux ou plusieurs vocabulaires et leurs systèmes, avec les buts de l'échange d'informations et l'amélioration de la découverte. Le corpus originellement indexé avec le thésaurus va être compatible avec tout autre corpus, de différents systèmes et de diverses institutions. Afin de surmonter les obstacles liés à l'utilisation de multiples vocabulaires, concepteurs et développeurs de systèmes d'indexation devraient étudier l'interopérabilité des vocabulaires. La base de l'interopérabilité, au début, est des normes ou des standards.

Dans le contexte du thésaurus, l'interopérabilité concerne deux exigences contradictoires qui soulignent le développement et l'utilisation de vocabulaires contrôlés, selon Harpring (2010). Premièrement, les vocabulaires spécialisés seront élaborés pour une certaine communauté, telle que communauté de l'art et du patrimoine. Ces vocabulaires correspondent aux termes et concepts particuliers requis par les catalogueurs pour indexer et classer leur type de matériel. Cependant, aucun vocabulaire ne pourra être suffisamment exhaustif et complet, pas même pour son champ d'application donné. L'interopérabilité peut résoudre ce problème, parce que le catalogage des informations de l'art a besoin d'un large éventail de terminologie qui vient de différentes sources.

La deuxième demande est présentée par les utilisateurs finaux qui souhaitent utiliser une seule recherche pour trouver les ressources (textes, données, images, etc.) avec les paramètres communs à travers des ressources dans différents domaines et créées par les différentes communautés. L'interopérabilité entre les ressources et les vocabulaires est également un facteur crucial pour couvrir ces besoins (Harpring 2010).

4.2.2. Maintenance des « mappings »

De réaliser de l'interopérabilité, on a besoin de l'adaptation de deux ou plusieurs vocabulaires, qui ont probablement été développés comme autonomes, pour qu'ils puissent être utilisés dans un nouvel environnement où les termes de recherche tirés d'un vocabulaire feront le lien avec termes trouvés dans l'autre. La recherche peut être effectuée à travers deux ou plusieurs ressources. Dans le cas du MeSH, le mapping « analyse statistiquement l'environnement d'un mot afin de dresser la liste des termes les plus fréquemment rencontrés dans cet environnement » (Eveillard 2006).

L'utilisation de plusieurs vocabulaires contrôlés à travers de multiples systèmes comprend le mapping des termes et la conception des méthodes d'employer ces termes pour l'indexation et la récupération. En outre, il exige des plans pour la maintenance des vocabulaires et du mapping ; les terminologies ont tendance à changer considérablement au fil du temps, ainsi le mapping sera obsolète si un plan d'entretien n'est pas en place. On constate qu'une telle démarche serait difficile à atteindre étant donné le manque de données similaires.

4.2.3. L'interopérabilité entre les langues

Dans la phase de préparation du thésaurus, il est essentiel de décrire les concepts en atténuant les biais en faveur d'une langue donnée. Une terminologie qui traduirait simplement les termes dans une langue donnée, par exemple le français, perdrait les concepts qui ne sont pas lexicalisés dans cette langue (Lauser et al. 2006). Par exemple, le terme hébreu « *Chaloch regalim* » qui désigne « trois fêtes de pèlerinage y compris la Pâque, la Pentecôte et le Tabernacles » n'a pas d'équivalent en français ou anglais. Une façon de gérer cela est de se contenter d'un point de vue non-symétrique et de permettre blancs à apparaître dans l'autre langue si nécessaire.

Depuis 1985, la norme ISO 5964 a été déjà traitée les thésaurus multilingues, et en 2005 l'IFLA a également publié son « Lignes directrices pour les thésaurus multilingues »¹⁹.

Certains grands thésaurus multilingues ont été créés, et dans certains cas, ils contiennent les termes dans plus de dix langues. Certains exemples sont les suivants :

- Le thésaurus de l'UNESCO : anglais, français, espagnol et russe.
- Le thésaurus UNBIS des Nations Unies : en six langues.

¹⁹ Voir International Federation of Library Associations (2005), « Guidelines for multilingual thesauri ».

- Le thésaurus AGROVOC de la FAO : en 19 langues.
- Le EuroVoc Thesaurus de l'Union européenne : 24 langues.

Une structure terminologique multilingue va aboutir à un modèle de domaine qui est plus riche sur le plan conceptuel que celui qui a été basé sur une seule langue et sur la traduction. En plus d'accueillir les concepts de diverses langues (et donc de diverses cultures), le modèle de domaine doit représenter les relations lexicales, à la fois dans une même langue ou d'une langue à l'autre. Cela aboutirait à l'existence des équivalences lexicales exactes (par exemple, les traductions, les synonymes) et permettrait un traitement efficace des termes et des concepts ainsi que maximiserait la valeur de l'ontologie pour une variété d'applications.

Au début de mon stage, il y a des questions de développer un thésaurus multilingue (ou pour le moins bilingue anglais/français), parce que en dehors anglais qui est la langue commune, les personnels du Musée ont les langues d'usage différentes, telles que polonais, français, hébreu, etc. En observant d'un simple manque de ressources humaines et en examinant les exigences de courant, nous constatons qu'une telle démarche serait difficilement réalisable.

4.3. Représenter l'information du thésaurus

Les systèmes d'organisation des connaissances (KOS), notamment les taxonomies, thésaurus ou les vedettes-matières, jouent un rôle fondamental dans la structuration et l'accès de l'information. Pour publier un système d'organisation des connaissances comme thésaurus sur le web sémantique, nous devons produire une description RDF du contenu du thésaurus et de publier les données RDF sur le Web. Les termes doivent être extraits dans un langage lisible par un support électronique ou par une machine, tels que « Langage d'ontologie web » (OWL) ou « Système simple d'organisation des connaissances » (SKOS). L'OWL, fondée sur le modèle de données de RDF, est conçu pour être utilisé par les applications qui doivent traiter le contenu de l'information plutôt que simplement présenter les informations à l'homme. Nous pouvons utiliser l'OWL pour développer des ontologies afin de représenter le thésaurus. Cependant, l'utilisation directe des ontologies soulève l'inconvénient de la complexité des tâches de gestion de thésaurus.

SKOS offre une méthode standard pour représenter les systèmes d'organisation des connaissances en utilisant le RDF. Il peut être utilisé seul ou combiné à des langages formels de représentation des connaissances comme l'OWL. Le codage de l'information en RDF permet l'information à être transféré entre les applications informatiques d'une manière

interopérable. Un des avantages de l'application de RDF dans la représentation de thésaurus est la possibilité d'étendre les types de relations avec OWL ou simplement avec RDF / RDFS (Reynolds et al. 2005).

SKOS contient un ensemble des spécifications et des normes favorisant l'utilisation des systèmes d'organisation des connaissances (KOS) tels que les thésaurus, les systèmes de classification, les répertoires de vedettes-matière et les taxonomies dans le cadre du Web sémantique. Le langage intuitif et léger du SKOS est utile pour l'élaboration et le partage de nouveaux systèmes d'organisation des connaissances, selon l'équipe AGROVOC de la FAO²⁰.

En bref, l'OWL est un langage pour la création d'une ontologie, alors que le SKOS est lui-même un produit dans l'ontologie OWL visé à ajouter les vocabulaires contrôlés, les taxonomies et les thésaurus. Néanmoins, un thésaurus de SKOS peut parfaitement être jumelé avec OWL, ou même converti en ontologie d'OWL. Par conséquent, nous pouvons utiliser SKOS de publier le thésaurus ou un autre type de système d'organisation des connaissances du Musée sur le Web. Nous pouvons mettre à jour le thésaurus existant ou même construire un nouveau système d'organisation des connaissances sur des morceaux de quelqu'un d'autre. La réutilisation des concepts d'un autre vocabulaire fait partie de l'approche SKOS de représenter et de partager des systèmes d'organisation de connaissances sur le web. Pastor-Sanchez et al. (2009) a proposé et défendu que l'option SKOS est la meilleure alternative pour le développement de multiples applications mettant l'accent sur l'utilisation de thésaurus dans les services et systèmes d'information sur le Web.

Le SKOS distingue deux catégories de base de relation sémantique : hiérarchique et associative. Les propriétés `skos:broader` et `skos:narrower` sont utilisés pour imposer un lien hiérarchique direct entre deux concepts. Prenons un exemple de concepts et relations en SKOS :

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">

  <skos:Concept
    rdf:about="http://galiciajewishmuseum.org/Concept/0001">
    <skos:prefLabel>Hassidisme</skos:prefLabel>
```

²⁰ <http://aims.fao.org/fr/vest-registry/metadata-sets/simple-knowledge-organization-system> [Consulté le 5 juin 2015]

```

<skos:altLabel>Mouvement hassidique</skos:altLabel>
<skos:inScheme
rdf:resource="http://galiciajewishmuseum.org/thesaurus"/>
<skos:note>Le hassidisme est un mouvement populaire de
renouveau religieux initié au 18ème siècle en
Podolie</skos:note>
<skos:broader
rdf:resource="http://galiciajewishmuseum.org/Concept/0002"/>
<skos:exactMatch
rdf:resource="http://galiciajewishmuseum.org/Concept/0001"/>
</skos:Concept>

<skos:Concept
rdf:about="http://galiciajewishmuseum.org/Concept/0002">
<skos:prefLabel>Sectes juives</skos:prefLabel>
<skos:altLabel>Judaïsme -- Sectes</skos:altLabel>
<skos:inScheme
rdf:resource="http://galiciajewishmuseum.org/thesaurus"/>
<skos:narrower
rdf:resource="http://galiciajewishmuseum.org/Concept/0001"/>
</skos:Concept>

</rdf:RDF>

```

Et ceci est la version correspondante de vue du thésaurus :

Hassidisme

Note d'application

L'hassidisme est un mouvement populaire de renouveau religieux initié au 18ème siècle en Podolie

EP (Employer Pour) *Chassidisme*

TG (Terme générique) *Sectes juives*

SKOS n'est pas un développement fermé. L'adoption de SKOS comme un modèle commun de représenter thésaurus permet à un thésaurus conceptuel d'être représenté d'une manière standardisée. SKOS peut être étendu et prendre part aux processus logiques du Web sémantique plus générales, en étant utilisé conjointement avec les ontologies OWL. Dans une certaine mesure ceci garantit la viabilité de SKOS et son évolution au fil du temps. Ce serait

alors offrir un haut niveau de flexibilité dans le plan de la formalisation descriptive (Pastor-Sanchez et al. 2009).

Pour l'AAT, par exemple, autant que possible, les éléments de données ont été répertoriés aux normes extérieures suivantes : SKOS, SKOSXL, ISO 25964 pour la représentation des informations du thésaurus ; DC, DCT pour les propriétés communes ; BIBO, FOAF pour les sources et les contributeurs ; RDF, RDFS, OWL, XSD pour les propriétés du système ; R2RML pour la conversion des données d'Oracle vers Ntriples, selon Patricia Harpring dans un entretien avec l'équipe AIMS de la FAO²¹.

Pour améliorer et élargir ses vocabulaires contrôlés, le Musée juif de Galicie peut s'inspirer de l'expérience du Getty Vocabulary Programme. Tout d'abord, le projet d'amélioration a besoin de la contribution des ressources extérieures. Les collaborateurs aux vocabulaires peuvent inclure les professionnels en musée, bibliothèque, archive, collection spéciale, collection de ressources visuelles, projet bibliographique et de la documentation, et projet de traduction. Le musée peut établir une communauté ouverte et accueillir la collaboration. On peut utilement suggérer ici que le musée peut avoir le plan de publier le thésaurus comme le LOD (« Linked Open Data » ou « données ouvertes et liées »). Une nouvelle ontologie sera nécessaire pour combler les lacunes et inclure les classes, les propriétés et les valeurs différentes pour qu'ils soient être utilisés dans le « mapping » pour ajouter d'autres détails.

Cependant, en entrant dans le monde du LOD, le musée a besoin une reconsidération de possibilités de licences. Si les données sont ouvertes à la communauté, les nouvelles pratiques et modalités d'acquisition de licences de droit d'auteur, de droit à l'image et de droits connexes doivent être ajustés. Les données sont considérées ouvertes si la communauté est libre de les utiliser, réutiliser et redistribuer, soumise à aucune restriction ou seulement aux conditions d'attribution. Parmi les licences les plus souvent appliquées à l'information de l'art, ce sont les licences Creative Commons et Open Data Commons licences qui offrent une gamme de niveaux d'ouverture.

²¹ AIMS, « Experiences of publishing Getty Vocabularies into LOD », <http://aims.fao.org/community/interviews/experiences-publishing-getty-vocabularies-lod> [Consulté le 5 juin 2015]

Conclusion

Vocabulaires structurés ont traditionnellement été le domaine de catalogueurs et d'indexeurs, mais ces dernières années vocabulaires ont joué un rôle plus important dans la recherche de l'information provenant de sources variées. De plus en plus, les institutions et les individus font matériaux disponibles électroniquement, résultant dans une mer de données qui est difficile de naviguer sans outils tels que les vocabulaires. Ces outils aident les demandeurs d'information à obtenir de meilleurs résultats. Contrairement au langage libre, les vocabulaires contrôlés ont prouvé leur utilité dans la recherche par sujets et dans la gestion de l'information.

Ce travail s'interroge sur les différentes alternatives des vocabulaires contrôlés. Il présente la typologie des langages documentaires et distingue le langage post-coordonné du langage pré-coordonné. Après avoir considéré d'autres moyens de vocabulaires contrôlés, il a opté pour le thésaurus comme l'outil le plus nécessaire et faisable sur le plan technique pour mener d'indexation et de recherche d'information. Les thésaurus sont nécessaires pour décrire, organiser et assurer l'accès à l'information sur l'art, l'architecture et la culture matérielle. L'utilisation d'un thésaurus permet aux chercheurs de trouver le mot juste, ou le descripteur exact (facette) du terme, pour la description précise des objets ou des concepts, ainsi que le terme approprié pour organiser un ensemble des objets ou des concepts. Les thésaurus agissent également comme les cartes qui guident les gens à l'information dans leur apprentissage, leurs jugements et leurs interprétations des renseignements.

Dans l'environnement automatisé d'aujourd'hui et avec la tendance croissante au partage et à l'échange des données, on peut donc supposer que ce vocabulaire aura un jour été partagé avec d'autres ou incorporé dans un contexte plus élargi, même si cela n'est pas une attente ni un objectif immédiat du projet. Il est prudent de créer un vocabulaire qui est conforme aux normes nationales et internationales. Par conséquent, le thésaurus du Musée juif de Galicie devrait utiliser la structure et les règles de rédaction des vocabulaires existants afin de réaliser facilement l'interopérabilité à l'avenir.

Bibliographie

AFNOR [Association française de normalisation] (1987), Documentation, *Bulletin des bibliothèques de France* [en ligne], n°4. Disponible sur : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1987-04-0386-001>.

ALEXIEV, V. et al. (2015), *Getty Vocabularies: Linked Open Data, Version 3.1*, J. Paul Getty Trust. Disponible sur : <http://vocab.getty.edu/doc/>.

ANTONACOPOULOS, A. & HU, J. (2003), *Web Document Analysis : Challenges and Opportunities*, World Scientific.

BACHIMONT, B. (2000), « Engagement sémantique et engagement ontologique : conception et réalisation d'ontologies en ingénierie des connaissances ». In Charlet J. et al. (éd.) (2000), *Ingénierie des connaissances, évolutions récentes et nouveaux défis*, Paris : Eyrolles, p. 305-323.

BADJO-MONNET, B. & BERTIER, M. (2000), Vers un modèle d'indexation des documents techniques, *Document numérique*, vol. 4, n° 1-2, Hermes, p. 137-152.

BOURDIEU, P. & DARBEL, A. (1969), *L'amour de l'art : les musées d'art européens et leur public*, Ed. de Minuit, nouv. éd. aug.

BOUJEMAA, N. (2004), « Évaluation des systèmes de recherche par le contenu visuel : Pertinence et critères », p. 47-73, in *Évaluation des systèmes de traitement de l'information/* dir. Stéphane Chaudiron. Paris : Éd. Hermes Science-Lavoisier.

COUSSERAND, I. (2005), « La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels », *Communication et organisation*, n° 26, p. 261-263.

DALBIN, S. (2007), « Thésaurus et informatique documentaires », *Documentaliste-Sciences de l'Information*, vol. 44, n° 1, p. 42-55.

DAVALLON, J. (1997), « L'évolution du rôle des musées », *La lettre de l'Ocim*, n° 49, p. 4-8. Disponible sur : [http://doc.ocim.fr/LO/LO049/LO.49\(1\)-pp.04-08.pdf](http://doc.ocim.fr/LO/LO049/LO.49(1)-pp.04-08.pdf)

DÉGEZ, D. et al. (1998), « Compatibilité des langages d'indexation : mariage, cohabitation ou fusion ? Quelques exemples concrets », *Documentaliste – Sciences de l'information*, vol. 35, n° 1, p. 3-14.

- DESPRÉS-LONNET, M. (2000), Thésaurus iconographiques et modèles culturels, *Document numérique*, vol. 4, n° 1-2, Hermès, p. 153-165.
- EVEILLARD, P. (2006), « MeSH : définition, intérêt, mode d'emploi », Département Universitaire de Médecine Générale de TOURS. Disponible sur : <http://www.dumg-tours.fr/spip.php?article18>
- FOUCAULT, M. (1966), *Les Mots et les choses : Une archéologie des sciences humaines*, Paris : Gallimard.
- GJM [Galicia Jewish Museum] (2015), « Annual Report 2014 : 10 Years of the Galicia Jewish Museum ».
- GOB, A. & DROUGUET, N. (2003), *La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels*, Paris, Armand Colin.
- GOLDER, S. & HUBERMANN, B. (2006), « Usage Patterns of Collaborative Tagging Systems ». *Journal of Information Science*, vol. 32, n° 2, p. 198–208.
- HARPRING, P. (2001), « User's Guide to the AAT Data Releases », Version 4.0, Getty Vocabulary Program, Los Angeles.
- HARPRING, P. (2010), *Introduction to Controlled Vocabularies : Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works*, Getty Publications.
- HUDON, M. (1995), *Le thésaurus : conception, élaboration, gestion*, Montréal : Éditions ASTED.
- KEYSER, P. (2012), *Indexing : From thesauri to the semantic web*, Chandos Publishing.
- LAUSER, B. et al. (2006), « D'AGROVOC a l'Agricultural Ontology Service / Concept Server : Un modele OWL pour la creation d'ontologies dans le domaine de l'agriculture », *Dublin Core Conference Proceedings*.
- LEFÈVRE, P. (2000), *La recherche d'informations : du text intégral au thésaurus*, Paris, Hermès Science Publications.
- MAASS, W. et al. (2007), « Vocabulary Patterns in Free-for-all Collaborative Indexing Systems ». In *Proceedings of International Workshop on Emergent Semantics and Ontology Evolution, Busan, Korea*, p. 45–57.

MANIEZ, J. (1987), *Les langages documentaires et classificatoires : conception, construction et utilisation dans les systèmes documentaires*, Les éditions d'organisation, Paris.

MANIEZ, J. (1997), « Fusion des banques de données documentaires et compatibilité des langages d'indexation », *Documentaliste – Sciences de l'information*, vol. 34, n° 4-5, p. 212-224.

MARKKULA, M. & SORMUNEN, E. (2000), « End-user Searching Challenges Indexing Practices in the Digital Newspaper Photo Archive », *Information Retrieval*, vol. 1, p. 259-285. Disponible sur : http://www.sis.uta.fi/infim/julkaisut/fire/End_user.pdf

MOUREAU, M. (1973), « Principes et développement d'un thesaurus, exemple d'application : le Thesaurus Pétrole », *BBF*, vol. 10, p. 5-29.

MUSTAFA EL HADI, W. (2005), « Indexation humaine et indexation automatisée : la place du terme et de son environnement », Actes du colloque *Mots, termes et contextes*, 7^e journées scientifiques du réseau LTT, Bruxelles, p. 157-167.

MUSTAFA EL HADI, W. (2012) (dir.), *L'organisation des connaissances, dynamisme et stabilité*, Paris, Hermès-Lavoisier.

MUSTAFA EL HADI, W. (2014), Support de cours Organisation des connaissances, Document PowerPoint.

PANOFSKY, E. (1969), *L'oeuvre d'art et ses significations essais sur les arts visuels*. Paris : Gallimard. Bibliothèque des sciences humaines.

PASTOR-SÁNCHEZ, J. et al. (2009), « Advantages of Thesaurus Representation Using the Simple Knowledge Organization System (SKOS) Compared with Proposed Alternatives », *Information Research : An International Electronic Journal*, vol. 14, n° 4. Disponible sur : <http://www.informationr.net/ir/14-4/paper422.html>.

PETERS, I. (2009), *Folksonomies : Indexing and Retrieval in Web 2.0*, Walter de Gruyter.

PLOSKER, G. (2005), « Taxonomies : Facts and opportunities for information professionals », *Online (Weston, CT)*, vol. 29, éd. 1, p. 58-60.

POULOT, D. (2002), *Patrimoine et musée : l'institution de la culture*, Hachette.

- POULOT, D. (2009), *Musée et muséologie*, La Découverte, Repères n° 433.
- RAFFERTY, P. & HIDDENLEY, R. (2005), *Indexing Multimedia and Creative Works : the Problem of Meaning and Interpretation*, Farnham, Surrey : Ashgate.
- RÉGIMBEAU, G. (2001), « Clés d'accès aux images fixes indexation et perspectives pédagogiques à partir des ressources d'Internet ». *Spirale*, n° 28, pp. 233-251.
- RÉGIMBEAU, G. (2005), « Cas et figures en indexation de l'art contemporain », in : *Indice, index, indexation. Colloque international [en ligne]*, France : ADBS éditions, pp. 95-104. Disponible sur : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00753101>
- RÉGIMBEAU, G. (2007), « Indexation de l'art abstrait : enjeux et questions ». *Culture & Musées*, vol. 9, n° 1, p. 143-165.
- REYNOLDS, D. (2005). « An assessment of RDF/OWL modelling », Digital Media Systems Laboratory. Disponible sur : <http://www.hpl.hp.com/techreports/2005/HPL-2005-189.pdf>
- SMITH, M. (2006), « Viewer Tagging in Art Museums : Comparisons to Concepts and Vocabularies of Art Museum Visitors ». 17th Annual ASIS&T SIG/CR Classification Research Workshop, p. 1-19. Disponible sur : <http://journals.lib.washington.edu/index.php/acro/article/view/12492>
- TRANT, J. (2006), « Social Classification and Folksonomy in Art Museums: Early Data from the Steve.Museum Tagger Prototype », 17th Annual ASIS&T SIG/CR Classification Research Workshop, p. 1-30. Disponible sur : <http://www.archimuse.com/papers/asist-CR-steve-0611.pdf>
- TURNER, J. (1998), *Images en mouvement : stockage, repérage, indexation*, Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université du Québec.
- VICKERY, B. (1997), « Ontologies », *Journal Of Information Science*, vol. 23, Issue 4, pp. 277-286.
- WILL, L. (2012), « The ISO 25964 Data Model for the Structure of an Information Retrieval Thesaurus », *Bulletin of ASIST*, vol. 38, n°4, pp. 48-51. Disponible sur : http://www.asis.org/Bulletin/Apr-12/AprMay12_Will.html

Annexes

Annexe 1 - Tableau des relations et symboles dans un thésaurus

Types	Sens des relations	Terminologie	Formes en Français ²²	Formes en Anglais ²³
Relations d'équivalence	Du non-descripteur vers le descripteur	Employer	E ou EM Art hébraïque EM Art juif	USE
	Du descripteur vers le non-descripteur	Employer Pour	EP Art juif EP Art hébraïque	UF (Used For)
Relations hiérarchiques	Du terme spécifique au terme générique	Terme générique	TG Diaspora juive TG Diasporas	BT (Broader Term)
	Du terme générique au terme spécifique	Terme spécifique	TS Diasporas TS Diaspora juive	NT (Narrower Term)
Relations associatives	D'un descripteur vers un autre descripteur (analogies de signification...)	Terme associé	TA Discrimination TA Tolérance	RT (Related Term)
Notes	Elimination de la polysémie d'un descripteur	Note d'application	NA Tolérance NA Tolérance religieuse	SN (Scope Note)

²² Selon le norme AFNOR

²³ Selon le norme ISO

Annexe 2 - Thésaurus du Musée juif de Galicie (Liste alphabétique structurée)

- Abattage rituel
- Acculturation EP Assimilation culturelle TA Identité collective
- Allemagne
- Allemagne TS Nuit de cristal (1938)
- Âme
- Amulettes
- Anges
- Année jubilaire✘ EM Jubilé ²⁴
- Année sabbatique
- Anniversaires TG Commémoration
- Antijudaïsme✘ EM Antisémitisme
- Antiquités✘ EM Antiquités juives
- Antiquités juives EP Antiquités / Archéologie du judaïsme / Archéologie TG Civilisation juive TS Monnaies juives
- Antisémitisme EP Antijudaïsme TS Persécutions des juifs / Propagande antisémite TG Question juive / Racisme
- Arba kanfot✘ EM Tsitsit
- Archéologie du judaïsme✘ EM Antiquités juives
- Archéologie✘ EM Antiquités juives
- Art hébraïque✘ EM Art juif
- Art juif EP Art hébraïque
- Art synagogal TG Art
- Art TS Art synagogal
- Aryanisation EP Spoliation des Juifs
- Ashkénazes EP Juifs ashkénazes
- Assimilation culturelle✘ EM Acculturation
- Astrologie hébraïque TG Civilisation juive
- Attitudes ethniques TA Minorités / Discrimination / Ségrégation
- Autorité
- Autorités religieuses EP Clergé
- Autorités religieuses TS Prêtres juifs
- Aveux de culpabilité TG Droit juif
- Bains rituels✘ EM Mikve
- Banquiers juifs EP Financiers juifs
- Bar mitsva TA Bat mitsva
- Bat mitsva TA Bar mitsva
- Bible TS Jugements dans la Bible / Femmes dans la Bible
- Bijoux juifs TG Objets d'art juifs
- Bimah TG Liturgie
- Boîtes à épices TG Objets liturgiques / Liturgie
- Calendriers religieux
- Camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau
- Camp de concentration de Belžec
- Camp de concentration de Płaszów
- Camps de concentration EP Camps de la mort / Camps de travail forcé TA Déportation
- Camps de la mort✘ EM Camps de concentration
- Camps de travail forcé✘ EM Camps de concentration
- Cantors✘ EM Hazzanim
- Capitalisme
- Chaloch regalim EP Trois fêtes de pèlerinage / Pilgrim festivals TG Pèlerins et pèlerinages juifs / Fêtes religieuses TA Chavouot / Pâque / Soukkot
- Chambres à gaz TA Fours crématoires
- Chandeliers à sept branches✘ EM Menorah
- Chantres✘ EM Hazzanim
- Chassidisme✘ EM Hassidisme
- Château du Wawel TG Cracovie
- Chavouot EP Fête de la moisson / Fête des prémices / Fête des semaines / Shavuoth /

²⁴ Les non-descripteurs (termes non-préférentiels) sont suivis du pictogramme ✘.

- Pentecôte juive TG Fêtes religieuses TA
- Droit juif / Chaloch regalim
- Chazzans✘ EM Hazzanim
- Chrétiens convertis au judaïsme✘ EM
- Convertis du christianisme au judaïsme
- Chrétiens hébreux✘ EM Chrétiens juifs
- Chrétiens juifs EP Chrétiens hébreux TS
- Papes juifs TA Marranes
- Christianisme
- Cimetières juifs
- Civilisation juive EP Culture juive /
- Hébraïsme TS Moeurs et coutumes /
- Antiquités juives / Droit juif / Presse juive /
- Philosophie juive / Cuisine juive / Écoles
- juives / Science juive / Astrologie hébraïque
- / Légendes juives TA Influence juive
- Clergé✘ EM Autorités religieuses
- Coffrets pour Torah✘ EM Étuis de Torah
- Commandements EP Préceptes
- Commémoration TS Plaques
- commémoratives / Anniversaires TA
- Mémoire collective / Mémoire
- Communisme
- Compositeurs juifs
- Conseils juifs EP Judenrat EP Judenräte
- Contes hassidiques✘ EM Légendes
- hassidiques
- Convertis au judaïsme EP Convertis juifs
- Convertis du christianisme au judaïsme EP
- Chrétiens convertis au judaïsme
- Convertis du judaïsme à l'Islam
- Convertis du judaïsme au christianisme
- Convertis juifs✘ EM Convertis au judaïsme
- Cours rabbiniques✘ EM Tribunaux
- rabbiniques
- Coutumes et pratiques
- Cracovie EP Krakau / Kraków TS Château
- du Wawel
- Cryptojudaïsme✘ EM Mashhadis
- Cuisine juive TG Civilisation juive
- Culture juive✘ EM Civilisation juive
- Décoration juive TS Enluminure juive
- Démocratie
- Déportation TA Transportation / Camps de
- concentration / Déportés
- Déportés TA Déportation / Camps de
- concentration / Transportation
- Deutéronome
- Diaspora juive EP Galout TG Diasporas
- Diasporas TS Diaspora juive
- Dieu
- Discrimination TA Minorités / Attitudes
- ethniques / Ségrégation
- Discrimination TA Ségrégation / Groupes
- ethniques / Minorités
- Doctrines
- Droit biblique✘ EM Droit juif
- Droit commercial TG Droit juif
- Droit hébreu✘ EM Droit juif
- Droit juif EP Droit hébreu / Droit biblique /
- Halacha / Halakha TG Civilisation juive TS
- Droits de l'homme / Droit commercial /
- Tribunaux juifs / Excommunication / Droit
- pénal / Aveux de culpabilité / Jugements
- dans la Bible / Serments TA Chavouot
- Droit pénal TG Droit juif
- Droits de l'homme TG Droit juif
- Écoles juives TG Civilisation juive
- Écoles rabbiniques EP Écoles talmudiques
- TA Talmud Torah
- Écoles talmudiques✘ EM Écoles
- rabbiniques
- Écrits rabbiniques✘ EM Littérature
- rabbinique
- Église catholique
- Émigration et immigration dans la Bible TA
- Exode
- Enfants juifs pendant la Shoah TG Shoah
- Enfants juifs TS Enfants juifs pendant la
- Shoah
- Enluminure juive TG Décoration juive
- Ère messianique

- Eschatologie
- État
- Étude et enseignement TS Talmud Torah
- Étuis de Torah EP Coffrets pour Torah
- Excommunication TG Droit juif / Moeurs et coutumes
- Exode TA Émigration et immigration dans la Bible
- Expulsion des Juifs d'Espagne (1492)
- Expulsion des Juifs de France (1306)
- Extermination✘ EM Shoah
- Familles juives
- Fanatisme TA Tolérance
- Femmes dans la Bible TG Bible
- Femmes dans le judaïsme TS Femmes rabbins TA Femmes dans la Bible
- Femmes rabbins TG Rabbins / Femmes dans le judaïsme
- Fête d'Esther✘ EM Pourim
- Fête de l'Expiation✘ EM Yom Kippour
- Fête de la moisson✘ EM Chavouot
- Fête de Mardochee✘ EM Pourim
- Fête des azymes✘ EM Pâque
- Fête des Cabanes✘ EM Soukkot
- Fête des prémices✘ EM Chavouot
- Fête des purim✘ EM Pourim
- Fête des semaines✘ EM Chavouot
- Fête des sorts✘ EM Pourim
- Fête des Tabernacles✘ EM Soukkot
- Fête des Tentes✘ EM Soukkot
- Fête du printemps✘ EM Pâque
- Fêtes de pèlerinage✘ EM Chaloch regalim
- Fêtes✘ EM Fêtes religieuses
- Fêtes religieuses EP Fêtes TS Yom Kippour / Soukkot / Pâque / Chavouot / Pourim
- Financiers juifs✘ EM Banquiers juifs
- Folkloristes juifs
- Fours crématoires TA Chambres à gaz
- Franc-maçonnerie
- Franges rituelles✘ EM Tsitsit
- Galicie (Pologne) TG Pologne
- Galout✘ EM Diaspora juive
- Génocide juif (1941-1945) ✘ EM Shoah
- Gentils EP Non-juifs
- Ghetto de Cracovie (1941-1943) TG Quartiers juifs en Pologne
- Ghetto de Łódź (1940-1944) TG Quartiers juifs en Pologne
- Ghetto de Varsovie (1940-1943) TG Quartiers juifs en Pologne
- Ghettoïsation✘ EM Ségrégation
- Ghettos TG Quartiers ethniques
- Gnosticisme
- Groupes ethniques TA Minorités / Ségrégation / Discrimination
- Guerre
- Guerre des Six jours (1967)✘ EM Guerre israélo-arabe (1967)
- Guerre israélo-arabe (1948-1949)
- Guerre israélo-arabe (1967) EP Guerre des Six jours (1967)
- Guerre israélo-arabe (1973)
- Halacha✘ EM Droit juif
- Hassidisme EP Chassidisme TG Mystique / Sectes juives TA Légendes hassidiques / Judaïsme ultra-orthodoxe
- Hazzanim EP Cantors / Chantres / Chazzans TG Musiciens juifs / Chantres TA Musique synagogale
- Hébraïsme✘ EM Civilisation juive
- Histoire
- Historiens juifs
- Holocauste✘ EM Shoah
- Homme
- Hymnes
- Identité collective EP Judaïté / Judéité / Identité juive TA Nationalisme juif / Acculturation
- Identité juive✘ EM Identité collective
- Influence grecque EP Judaïsme hellénistique
- Influence juive TA Civilisation juive

- Inscriptions
- Intellectuels juifs
- Islam
- Israël
- Israélites✘ EM Juifs
- Jagellons (1386-1572)
- Jérusalem dans le judaïsme
- Jésus-Christ
- Jour de l'Expiation✘ EM Yom Kippour
- Jour de la Mémoire de la Shoah EP Yom Hashoah
- Jour du Grand Pardon✘ EM Yom Kippour
- Journaux juifs
- Jubilé
- Jubilé EP Année jubilaire
- Judaïsme
- Judaïsme au 20e siècle
- Judaïsme au 21e siècle
- Judaïsme conservateur EP Judaïsme historique
- Judaïsme conservateur EP Judaïsme traditionnaliste
- Judaïsme hellénistique✘ EM Période postexilique
- Judaïsme historique✘ EM Judaïsme conservateur
- Judaïsme humaniste✘ EM Judaïsme laïc
- Judaïsme humaniste laïc✘ EM Judaïsme laïc
- Judaïsme laïc EP Judaïsme humaniste / Judaïsme humaniste laïc / Judaïsme laïque
- Judaïsme laïque✘ EM Judaïsme laïc
- Judaïsme libéral✘ EM Judaïsme réformé
- Judaïsme orthodoxe EP Judaïsme traditionnel
- Judaïsme primitif
- Judaïsme progressiste✘ EM Judaïsme réformé
- Judaïsme rabbinique
- Judaïsme reconstructionniste
- Judaïsme réformé EP Judaïsme libéral / Judaïsme progressiste / Mouvement de réforme
- Judaïsme traditionnaliste✘ EM Judaïsme conservateur
- Judaïsme traditionnel✘ EM Judaïsme orthodoxe
- Judaïsme ultra-orthodoxe EP Mouvement ultra-orthodoxe
- Judaïsme ultra-orthodoxe TA Hassidisme
- Judaïté✘ EM Identité collective
- Judenrat✘ EM Conseils juifs
- Judenräte✘ EM Conseils juifs
- Jugements dans la Bible TG Bible / Droit juif / TA Jugements / Procès dans la Bible
- Jugements TA Jugements dans la Bible
- Juifs allemands
- Juifs américains
- Juifs ashkénazes✘ EM Ashkénazes
- Juifs autrichiens
- Juifs d'Europe centrale
- Juifs d'Europe de l'Est
- Juifs espagnols TA Séfarades
- Juifs français
- Juifs moyen-orientaux
- Juifs polonais
- Juifs portugais TA Séfarades
- Juifs sépharades✘ EM Séfarades
- Juifs tchécoslovaques
- Justes✘ EM Saddikim
- Kabbale TG Mystique TS Symbolisme des lettres TS Symbolisme des nombres
- Kippa
- Kippour✘ EM Yom Kippour
- Krakau✘ EM Cracovie
- Kraków✘ EM Cracovie
- Lampes d'Hanoukka TG Objets liturgiques / Liturgie
- Légendes✘ EM Légendes juives

- Légendes hassidiques EP Contes hassidiques TG Légendes juives TA Hassidisme
- Légendes juives EP Légendes TG Civilisation juive TS Légendes hassidiques
- Lévites TG Prêtres juifs
- Libéralisme
- Littérature
- Littérature rabbinique EP Écrits rabbiniques
- Liturgie EP Rituel TS Bimah / Objets liturgiques
- Livres de prières et de dévotion
- Manichéisme
- Marranes TA Chrétiens juifs / Séfarades
- Martyre
- Mashhadis EP Cryptojudaïsme
- Médecine
- Méditation
- Mémoire collective TA Commémoration
- Mémoire collective TA Mémoire / Commémoration
- Mémoire TA Mémoire collective / Commémoration
- Menorah EP Chandeliers à sept branches TG Objets liturgiques / Liturgie
- Messie
- Mezouzah
- Mikve EP Bains rituels
- Minorités TA Ségrégation / Attitudes ethniques / Discrimination / Groupes ethniques
- Moeurs et coutumes TG Civilisation juive TS Excommunication
- Monnaies juives TG Antiquités juives
- Monuments funéraires
- Morale✘ EM Morale juive
- Morale juive EP Morale
- Mort
- Mouvement ultra-orthodoxe✘ EM Judaïsme ultra-orthodoxe
- Mouvements antinazis
- Mouvements de résistance
- Mouvements néonazis✘ EM Néonazisme
- Moyen âge
- Musiciens juifs
- Musiciens juifs TS Hazzanim
- Musique religieuse✘ EM Musique synagogale
- Musique synagogale EP Musique religieuse TG Musique TA Hazzanim
- Musique TS Musique synagogale
- Mystique
- Mystique TS Hassidisme / Kabbale
- National-socialisme
- Nationalisme juif TA Identité collective
- Nazis
- Nazisme
- Néoménie✘ EM Rosh ḥodesh
- Néonazisme EP Mouvements néonazis
- Noms de Dieu✘ EM Dieu
- Non-juifs✘ EM Gentils
- Nouvel an juif✘ EM Rosh Hashana
- Nouvelle lune✘ EM Rosh ḥodesh
- Nuit de cristal (1938) TG Allemagne
- Objets d'art juifs TS Bijoux juifs
- Objets liturgiques TG Liturgie TS Menorah / Boîtes à épices / Lampes de Hanoukka / Tefillin
- Oeuvres de bienfaisance
- Ordination EP Semikha TA Rabbins
- Ouvrages apologétiques
- Palestine
- Palestine dans le judaïsme
- Papes juifs TG Chrétiens juifs
- Pâque EP Fête des azyms / Fête du printemps / Pessah TG Fêtes religieuses TS Seder TA Chaloch regalim
- Passages clandestins de frontières TA Trafic de migrants
- Péché
- Peintres juifs TG Artistes juifs
- Peinture à fresque EP Peinture murale

- Peinture juive TS Enluminure juive TA Peintres juifs
- Peinture murale✘ EM Peinture à fresque
- Pèlerins et pèlerinages juifs TS Chaloch regalim
- Pentecôte✘ EM Chavouot
- Période gréco-romaine✘ EM Période postexilique
- Période intertestamentaire✘ EM Période postexilique
- Période postexilique EP Période intertestamentaire/Période pré-talmudique/Période gréco-romaine/Judaïsme hellénistique
- Période pré-talmudique✘ EM Période postexilique
- Période talmudique
- Période tannaïtique✘ EM Tannaïm
- Persécutions des juifs TG Antisémitisme TS Shoah / Pogroms TA Réfugiés juifs
- Pessah✘ EM Pâque
- Pharisiens
- Philosophes juifs
- Philosophie juive TG Civilisation juive
- Phylactères✘ EM Tefillin
- Plaques commémoratives TG Commémoration
- Poètes juifs
- Pogroms en Russie TG Russie
- Pogroms TG Persécutions des juifs
- Politique
- Pourim EP Fête d'Esther / Fête de Mardochée / Fête des purim / Fête des sorts TG Fêtes religieuses
- Préceptes✘ EM Commandements
- Prédestination
- Prédication
- Presse juive TG Civilisation juive TS Journaux hébraïques / Journaux yiddish
- Prêtres juifs TG Autorités religieuses TS Lévites
- Prière TA Tsitsit / Tefillin
- Problèmes sociaux
- Procès dans la Bible TA Témoins
- Propagande antisémite TG Antisémitisme
- Prophétie
- Psychanalyse
- Pureté rituelle
- Quartier Kazimierz TG Cracovie
- Quartiers ethniques TS Ghettos
- Question juive TG Antisémitisme
- Rabbins TS Femmes rabbins TA Ordination
- Rachat
- Racisme TS Antisémitisme
- Réforme
- Réfugiés juifs TA Persécutions des juifs
- Religions orientales
- Renouveau juif
- Repentir
- Repos
- Résurrection
- Retour au judaïsme orthodoxe
- Révélation
- Rite séfarade EP Rite sefardi
- Rite sefardi✘ EM Rite séfarade
- Rites et cérémonies du mariage
- Rites et cérémonies funéraires
- Rituel✘ EM Liturgie
- Rosh Hashana EP Nouvel an juif
- Rosh ḥodesh EP Néoménie / Nouvelle lune
- Russie TS Pogroms en Russie
- Sacrifice
- Saddikim EP Justes
- Saint-Esprit
- Salut
- Savants juifs
- Science juive TG Civilisation juive
- Sciences
- Sectes
- Sectes juives TS Hassidisme TS Judaïsme orthodoxe
- Seder TG Pâque

- Séfarades EP Juifs séfarades / Sépharades / Sephardim TA Marranes / Juifs espagnols / Juifs portugais
- Ségrégation EP Ghettoïsation TA Minorités / Groupes ethniques / Discrimination / Attitudes ethniques
- Semikha✘ EM Ordination
- Sépharades✘ EM Séfarades
- Sephardim✘ EM Séfarades
- Serments TG Droit juif TA Témoins
- Sermons juifs
- Sexualité
- Shavuoth✘ EM Chavouot
- Shoah
- Shoah EP Génocide juif (1941-1945) / Holocauste / Extermination TA Solution finale de la question juive
- Shoah TG Persécutions des juifs
- Sionisme
- Solution finale de la question juive TA Shoah
- Soukkot EP Fête des Cabanes / Fête des Tabernacles / Fête des Tentes TA Chaloch regalim TG Fêtes religieuses
- Spoliation des Juifs✘ EM Aryanisation
- Symbolisme
- Symbolisme des lettres TG Kabbale
- Symbolisme des nombres TG Kabbale
- Talmud de Babylone
- Talmud de Jérusalem
- Talmud Torah
- Talmud Torah TG Étude et enseignement TA Écoles rabbiniques
- Tannaïm EP Période tannaïtique
- Tefillin EP Phylactères / Tephillin TG Objets liturgiques TA Prière
- Témoins TA Procès dans la Bible / Serments
- Tephillin✘ EM Tefillin
- Textes
- Théologie chrétienne
- Théologiens
- Tolérance TA Fanatisme / Discrimination
- Tradition EP Tradition orale
- Tradition orale✘ EM Tradition
- Trafic de migrants TA Passages clandestins de frontières
- Transportation TA Déportation / Camps de concentration / Déportés
- Tribunaux juifs TG Droit juif
- Tribunaux rabbiniques EP Cours rabbiniques
- Tsitsit EP Arba kanfot / Franges rituelles TA Prière
- Tsitsit EP Franges rituelles
- Université Jagellonne
- Victimes du nazisme
- Vie religie
- Visites aux malades
- Yom Hashoah EM✘ Jour de la Mémoire de la Shoah
- Yom Kippour EP Kippour / Fête de l'Expiation / Jour de l'Expiation / Jour du Grand Pardon TG Fêtes religieuses
- ŻOB NA Organisation juive de combat